

**CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA
FACULDADE DE DIREITO DE CURITIBA**

WILLIAN SPAGNOL

**MULTIPROPRIEDADE: A PROPRIEDADE COMPARTILHADA
DE BENS IMÓVEIS NO BRASIL**

**CURITIBA
2011**

WILLIAN SPAGNOL

**MULTIPROPRIEDADE: A PROPRIEDADE COMPARTILHADA
DE BENS IMÓVEIS NO BRASIL**

**Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial à obtenção do grau de
Bacharel em Direito, do Centro Universitário de
Curitiba.**

**Orientador: Prof. Dr. Frederico Eduardo Zenedin
Glitz**

**CURITIBA
2011**

WILLIAN SPAGNOL

**MULTIPROPRIEDADE: A PROPRIEDADE COMPARTILHADA
DE BENS IMÓVEIS NO BRASIL**

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito da Faculdade de Direito de Curitiba, pela Banca Examinadora formada pelos professores:

Prof. Dr. Frederico Eduardo Zenedin Glitz
Orientador

Prof. Membro da Banca

Curitiba, de de 2011.

A meus pais, NIVIA MARIA PELICOLI SPAGNOL e WALTER JOSÉ SPAGNOL,
pelo exemplo de ética a ser seguido e por todos os valores que me ensinaram.

A minhas duas irmãs, WALQUIRIA ANGELA SPAGNOL e WANESSA PAULA
SPAGNOL, as quais foram grandes motivadoras durante toda a faculdade.

DEDICATÓRIA

A DEUS, que em sua infinita bondade, estendeu seu Manto Sagrado sobre as pessoas de bem e dessa forma, cobriu meu corpo e meu espírito com sua bondade.

Ao meu orientador, Professor Dr. FREDERICO EDUARDO ZENEDIN GLITZ, pelo excepcional auxílio na orientação, sendo fonte de conhecimento que permitiu a busca de novos horizontes, com o aprofundamento no tema principal e correlatos.

À minha namorada, JULIANA VIANA, por compreender os inúmeros momentos que tive de ficar isolado, refletindo sobre o tema e por diversas correções gramaticais que passariam despercebidas sem sua ajuda.

A todas as pessoas que no decorrer deste curso estiveram ao meu lado, incentivando e colaborando nessa caminhada sem nada pedir em troca.

Aos colegas de turma, bem como aos amigos de outros cursos, que propiciaram experiências únicas e inesquecíveis em minha vida.

AGRADECIMENTO

“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes”.

(Isaac Newton)

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é o estudo da Multipropriedade Imobiliária, buscando compreender como o Direito fornece a segurança jurídica exigida pelo Mercado, detectando o melhor enquadramento da relação jurídica em nosso ordenamento. Faz-se uma análise histórica da Multipropriedade pelo mundo (Itália, França, Espanha e Portugal), bem como se diferenciam as principais modalidades existentes (Acionária, Imobiliária e Hoteleira), explanando as principais teses encontradas. A comparação da disciplina em outros países visa extrair características intrínsecas no tratamento da relação jurídica e permite uma visão ampla para que seja possível, à luz da Constituição Federal, Código Civil e normas auxiliares, compreender o assunto perante nosso ordenamento jurídico. Analisou-se regulamentação da EMBRATUR, a qual trata de contratos turísticos similares aos efeitos da multipropriedade. Em um último momento, apresenta-se a segurança jurídica encontrada no Brasil para esta modalidade de propriedade, bem como as principais formas de resolução de conflitos que possam vir a ocorrer no âmbito da multipropriedade.

Palavras-chave: Multipropriedade imobiliária, propriedade compartilhada, multipropriedade hoteleira, compropriedade, direito imobiliário.

LISTA DE SIGLAS

CC	– Código Civil
CF	– Constituição Federal
CDC	– Código de Defesa do Consumidor
EMBRATUR	– Instituto Brasileiro de Turismo
ITBI	– Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
ITCMD	– Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis ou Doação
IPTU	– Imposto Predial e Territorial Urbano
STF	– Supremo Tribunal Federal
STJ	– Superior Tribunal de Justiça
TJ-PR	– Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
TJ-RJ	– Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
TJ-RS	– Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
TJ-SC	– Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
TJ-SP	– Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	09
2 DO CONCEITO DE MULTIPROPRIEDADE	11
3 DO DIREITO COMPARADO	14
3.1. NA ITÁLIA	14
3.1.1. MULTIPROPRIEDADE ACIONÁRIA.....	14
3.1.2. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA.....	16
3.1.3. MULTIPROPRIEDADE HOTELEIRA	17
3.2. NA FRANÇA.....	18
3.3. NA ESPANHA	22
3.4. EM PORTUGAL	23
4 DA MULTIPROPRIEDADE NO BRASIL	28
5 DA QUALIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	35
5.1. TESE DA PROPRIEDADE TEMPORÁRIA	35
5.2. TESE DA PROPRIEDADE CÍCLICA.....	36
5.3. TESE DA PROPRIEDADE TÍPICA COM CONTEÚDO LIMITADO.....	38
5.4. TESE DA PROPRIEDADE DIVIDIDA E CONDOMÍNIO “PRÓ-DIVISO”	41
5.5. DO PRINCÍPIO “NUMERUS CLAUSUS”	43
6 DA INDIVIDUALIZAÇÃO E RELAÇÃO DE MULTIPROPRIEDADE	46
6.1. INDIVIDUALIZAÇÃO PELO TEMPO	46
6.2. O OBJETO DA PROPRIEDADE IMÓVEL.....	48
6.3. DAS REPERCUSSÕES NO CONTEÚDO DO DOMÍNIO	54
6.4. A MULTIPROPRIEDADE COMO CONDOMÍNIO	56
6.5. DA JURISPRUDÊNCIA	62
7 CONCLUSÃO	67
8 REFERÊNCIAS	69

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento da economia e ascensão da classe média ocorrida nos últimos anos, atrelado ao também crescimento do turismo, cada vez mais pessoas almejam a tão sonhada casa de praia. Quem já é proprietário preocupa-se com a segurança na baixa temporada, além de custos de manutenção e o pagamento de tributos. Para o comércio local a alta temporada demanda a contratação extra de pessoal, enquanto na baixa temporada imóveis ficam fechados e o consumo é naturalmente reduzido.

Entretanto, a livre iniciativa privada criou uma alternativa que torna muito mais barata a compra de imóvel para uso apenas em alguns períodos do ano, como casas de praia, além de reduzir os custos de manutenção e promover um tempo maior de ocupação do imóvel, favorecendo o comércio local mesmo em períodos de baixa temporada. Em verdade, isso surgiu na França, em meados da década de 70, quando o setor imobiliário do país encontrava-se em crise, expandindo-se para outros países logo em seguida.

Conhecida como *la multipropriété* na França, *multiproprietà* na Itália, *direito real de habitação periódica* em Portugal e *time-sharing* nos Estados Unidos, a *propriedade compartilhada*, também chamada de *multipropriedade* no Brasil é a prática de dividir o tempo de uso de um mesmo bem entre vários proprietários, onde cada adquirente fica com o direito de uso (posse) durante determinado período de tempo, geralmente uma semana por ano. As despesas de manutenção são rateadas entre todos os proprietários e é possível alienar o tempo de uso para um terceiro caso o proprietário não tenha interesse no momento, obtendo lucro com a operação.

Essa prática já é utilizada com certa frequência por empreendimentos hoteleiros em países como Itália, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra e Uruguai, tem-se inclusive que a propriedade compartilhada permitiu o sucesso turístico da cidade de Cancun. No Brasil existem algumas empresas operando nessa modalidade, oferecendo a compra de semanas em casas de praia. A prática gerou interesse e além dos bens imóveis já ocorre também a compra de bens móveis nesse formato, como por exemplo helicópteros, jatos e carros de alto luxo.

O grande problema presente no formato de compra compartilhada acima explicitado é: qual a segurança jurídica que um dos proprietários tem sobre o bem adquirido, uma vez que não é o único? Pode um outro ter acesso ao bem em período diverso do pactuado?

A questão sobre o instituto jurídico que protege as propriedades compartilhadas foi alvo de estudos ao redor do mundo com certa timidez, tendo no Brasil poucas publicações disponíveis, enquanto França e Itália tem uma quantidade maior de obras, até mesmo porque os primeiros empreendimentos do ramo surgiram na França em 1967.

A grande lacuna na legislação brasileira encontra-se na impossibilidade de perfeita subsunção do fato a norma, tendo o Direito Brasileiro que socorrer as demandas judiciais do gênero através de legislações esparsas e sob forma de adaptações ao fato jurídico, possibilitando divergências de entendimentos e insegurança para o grande público, o que por parte inviabiliza esse gênero de propriedade no país.

Diante dessa realidade o presente estudo pretende estabelecer a existência dos conflitos jurídicos e determinar o escopo que mais condiz com a realidade da legislação brasileira.

2. DO CONCEITO DE MULTIPROPRIEDADE

Palavra de origem francesa, *la multiproprietè ou résidence en temps partagé* (tradução literal: residência com tempo repartido), trazida ao Brasil com o nome de *time-sharing* e posteriormente abasileirado com o termo multipropriedade, representa a criatividade da autonomia privada ao estabelecer uma relação jurídica complexa onde o aproveitamento econômico de um bem, primariamente imóvel mas depois evoluído até mesmo para bens móveis, é repartido em diversos períodos de tempo, unidades fixas, certas e anuais, de forma a permitir que diversos proprietários, cada qual ao seu turno, utilizem com exclusividade e de forma perpétua o bem.

É necessário perceber que a multipropriedade é diferente de uma locação, vez que a pessoa figura-se como proprietária, com direito de utilizar o imóvel por um determinado período, como por exemplo, a última semana de dezembro.

A exclusividade é possível mediante a estipulação de períodos de tempo específicos para cada proprietário, enquanto a perpetuidade do direito não pode ser confundida com o exercício do direito ao uso do bem, este limitado conforme unidades de tempo.

Evidencia-se que, sob todas as teses que serão apresentadas, em verdade a percepção visual do intérprete é a de que existe uma pluralidade de direitos individuais sobre uma mesma base material, resultando em uma impressão de múltiplos domínios sobre o bem jurídico.

Gustavo Tepedino¹, principal fonte literária nacional até o momento e referência no assunto, afirma que as primeiras experiências brasileiras, de forma tímida, começaram utilizando o termo americano *time-sharing*, o qual remete a ideia de compartilhamento, divisão do tempo e que não deixa de ter sentido lógico. Posteriormente, embora a literatura jurídica relativa ao tema estivesse presente apenas com artigos de caráter informativo, adotou-se o termo multipropriedade, que remete a idéia de mais de uma propriedade para um mesmo bem. Cláudia Uzêda Doval² conceitua a multipropriedade como:

¹ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 3.

² DOVAL, Cláudia Uzêda. Artigo: **A multipropriedade no direito civil brasileiro**. Disponível em <http://www.facs.br/revistajuridica/edicao_abril2001/corpodiscente/graduacao/multipropriedade.htm> Acesso em 15 abr. 2011.

Multiplicidade de sujeitos, unidade de objeto, identidade quantitativa de cada titularidade. O que se deve ter em mente, é que todos os titulares gozam de idêntico direito de uso, gozo e disposição sobre o mesmo bem, por períodos diversos.

Já Dario da Silva Oliveira Junior e Victor Emanuel Christofari³ trazem uma definição dada pela Lei Federal de Turismo da Espanha: “se entende por multipropriedade o direito que adquire o comprador para usar o apartamento, vivenda, casa ou local de que se trate, por período determinado de tempo ao ano”.

Com o passar do tempo e a crise do setor imobiliário europeu nos anos setenta o conceito de multipropriedade começou a ser empregado até mesmo para bens móveis de alto valor, como o caso de embarcações, aeronaves, vagas de estacionamento em grandes centros urbanos e à época, computadores. A indústria turística aproveitou o conceito e ampliou as chances para a aquisição da segunda casa, a casa de férias, tornando a multipropriedade uma espécie de produto.

Transmitido o conceito da multipropriedade, cabe mencionar os benefícios que despertam quando este novo conceito é utilizado. De plano, Gustavo Tepedino⁴ afirma que “a titularidade de numerosos direitos sobre um mesmo complexo imobiliário abre o mercado a estratos sociais sem recursos para a aquisição de imóvel unifamiliar, sobretudo em termos de casa de férias”. Esta situação é facilmente imaginada, pois quando da divisão de um bem em vários turnos, muito mais acessível estará o título de propriedade. Centenas de famílias poderão ter uma casa de férias por um valor modesto, bem como até mesmo empresas serão beneficiadas, quando da multipropriedade de aeronaves.

Ao adquirente da propriedade, oferece-se a garantia do direito de uso do bem no turno escolhido, por um preço acessível, sem que o mesmo preocupe-se com o resto do ano que não lhe é de direito, evitando custos com manutenção, segurança e impostos de um bem que lhe interessa apenas em certo período anual, em virtude de eleição de empresa que faz a administração do imóvel em nome do proprietário. Outro impacto é que este conceito acaba por aumentar as margens de lucro por bem comercializado, haja vista o valor unitário do turno seja relativamente pequeno, a

³ OLIVEIRA JUNIOR, Dario da Silva; CHRISTOFARI, Victor Emanuel. **Multipropriedade (Timesharing): aspectos cíveis e tributários**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000. p. 34.

grande quantidade de titulares permite, em verdade, um aumento do valor do produto final.

Quando se refere à casa de férias, nota-se um benefício que impacta muita gente: a economia das regiões envolvidas passa a ser mais estável, sem picos e vales muito distantes, aquecida de forma heterogênea. Onde antes havia necessidade de contratar dezenas de pessoas para atender a demanda da alta temporada, agora se aproveita também a baixa temporada, gerando maior estabilidade para a economia local, haja vista alguns preferem as férias em períodos de maior movimentação, outros de menor movimentação.

Ainda, Pedro Elias Avvad⁵ sucintamente conta que “a multipropriedade imobiliária foi criada visando, essencialmente, ao compartilhamento de hotéis, apart-hotéis e residências de veraneio”, explicando que através deste instituto que a indústria turístico-hoteleira pode garantir a ocupação quase que permanente em seus complexos turísticos que, de outra forma, somente seriam habitados nas épocas de alta temporada.

Cabe ainda mencionar que surgiram empresas especializadas na administração de empreendimentos imobiliários sob o aspecto de multipropriedade, oferecendo serviços de hotelaria atrelados ao respectivo turno, gerando maior comodidade aos multiproprietários, bem como permitindo o intercâmbio destes com outros empreendimentos de mesmo conceito, mediante troca temporária de turno entre multiproprietários interessados.

Diante dessa relação jurídica complexa inovadora conhecida como multipropriedade, apresenta-se a seguir como outros países, através do Direito, entende e acolhe, perante o ordenamento, a nova situação.

⁴ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 3.

⁵ AVVAD, Pedro Elias. **Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado**. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 254

3. DO DIREITO COMPARADO

3.1 NA ITÁLIA

3.1.1 MULTIPROPRIEDADE ACIONÁRIA

A propriedade compartilhada sob forma acionária surgiu na Itália no âmbito do direito societário, onde uma sociedade anônima era constituída e adquiria bens, sendo estes objeto de aproveitamento de forma coletiva e compartilhada entre os acionistas da S/A, denominando multipropriedade societária.

Gustavo Tepedino⁶ analisa que por sua forma de constituição (sociedade anônima), poderiam ser emitidas ações ordinárias e preferenciais, sendo que as ações ordinárias garantiriam aos adquirentes a gestão social da empresa e de seus bens. Já as ações preferenciais é que garantiam o real direito de utilização, em períodos de tempo, denominados turnos.

Nota-se que com a prática acima os acionistas não são reais proprietários dos bens acerca dos quais dividem os turnos para utilização própria, não passando de meros acionistas da empresa que detém os imóveis. O direito o qual assiste tais acionistas é regido pelo campo do direito obrigacional e não o direito real, que ocorreria caso fosse proprietário do imóvel. Diante disso a doutrina criticou o uso do termo multipropriedade usado há época, sugerindo que deveria chamar-se *multijouissance*, algo traduzido livremente para o português como multifruição. A crítica arrola que o uso do termo incorreto poderia levar ao erro o adquirente.

Ademais, o promotor do empreendimento procurava não alienar as ações ordinárias, as quais conforme mencionado acima, serviam para a gestão social da sociedade. Isso evitava problemas na gestão mas também colocava o adquirente (acionista) em desvantagem, uma vez que dependeria da condução social da empresa para usufruir o bem. Ainda, na mesma forma, o direito não é oponível a eventuais credores, o que afeta a liquidez e a valorização do investimento.

⁶ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 9.

Emanuele Calò & Antonio Tommaso Corda⁷ explicitam que para assegurar a destinação de determinado bem a um dos sócios um contrato de comodato é firmado, podendo ser: por deliberação da assembléia os detentores das ações ordinárias emprestam os referidos bens, no turno pré-definido, diretamente a um sócio preferencial; ou a sociedade cria uma associação que irá gerir os serviços comuns, sendo atividade da associação firmar subcontratos de comodato com os acionistas preferenciais, com prazo determinado (geralmente 99 anos), visando evitar que eventual deliberação social denunciasse o contrato.

Há de se considerar a facilidade de alienação do direito, pois se dispensa instrumento público e registro imobiliário, beneficiando-se ainda de vantagens fiscais, porém há o inconveniente do acionista sujeitar-se aos destinos da sociedade, tornando-se vulnerável na hipótese de alteração da destinação do bem. Possível é também uma dissolução total da sociedade a qualquer momento ou ao término do contrato. A má administração do próprio patrimônio poderia acarretar a insolvência da empresa promotora e na má sorte do acionista.

Na Itália questionou-se se era possível existir uma sociedade anônima sem qualquer intuito lucrativo, cuja finalidade seria a mera gestão do próprio patrimônio social, tendo fim em si mesma. Oreste Calliano⁸ diz tratar-se de sociedade anômala, “destinada a não desenvolver uma atividade econômica, tendo como único objetivo à gestão do complexo residencial ao qual é estranha qualquer finalidade econômica ou produtiva”. Vincular uma atividade a fim de enquadrar-se como nas demais sociedades iria vincular os sócios aos riscos de tal atividade. Ademais, os acionistas preferenciais seriam juridicamente impossibilitados de usar gratuitamente o patrimônio social, uma vez que a lei reserva privilégio exclusivamente na distribuição de lucros e repartição de haveres.

Como ficaria também o rateio das despesas de manutenção, uma vez que seriam necessárias e constantes, para o acionista preferencial, uma vez que a lei não admite obrigação pecuniária fora o aporte do capital inicial. Para contar alguns dos empecilhos a França criou uma legislação especial (Lei 86-18, de 06 de janeiro de 1986), porém os riscos da gestão social continuaram presentes.

⁷ CALÒ, Emanuele & CORDA, Tommaso Antonio. La “multiproprietà”. Roma: Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1984, p. 130.

⁸ CALLIANO, Oreste. La multiproprietà. In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 11.

No Brasil, imaginando uma situação hipotética, seria constituída empresa com finalidade específica de administração do imóvel, que através da venda de suas quotas permitiria a compra de imóvel, em nome da empresa, que o administraria de forma a dividir o tempo de uso conforme as quotas, restando entre os quotistas uma relação de sociedade. A qualquer tempo a sociedade poderia ser dissolvida, mediante votação da maioria dos quotistas, bem como o bem imóvel poderia sofrer conseqüências jurídicas caso a sociedade viesse a ter problemas de gestão.

Tais inconvenientes fizeram da multipropriedade societária (por sociedade anônima) um fracasso, surgindo como alternativa a multipropriedade imobiliária.

3.1.2 MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

Oreste Calliano⁹ também na Itália outra modalidade surge, a multipropriedade imobiliária, na qual os interessados adquirem todo o complexo sob compropriedade ordinária, servindo-se de um pacto para definir a utilização dos bens, cada qual ao seu tempo (turno), bem como as regras condominiais. Uma derivação desta modalidade apresenta-se como condomínio especial, onde ocorre a compra de cada um dos bens (unidades habitacionais) de forma unitária, também em compropriedade com todos os adquirentes. Cabe ressaltar que a quota refere-se aos acessórios, móveis e utensílios que decoram cada unidade, bem como equipamentos das áreas comuns.

Sob uma forma ou outra, o que se conclui é que cada adquirente vincula-se a um regimento interno de forma a garantir o respeito mútuo pelos turnos definidos e as obrigações daí decorrentes. Para tal, juntamente com a escritura pública dois regulamentos são firmados entre os adquirentes comproprietários: um com a convenção de condomínio e outro objetivando regular e disciplinar a utilização interna dos apartamentos, com períodos do ano para cada comproprietário.

Com a multipropriedade imobiliária oferece-se maior segurança ao adquirente, pois tem direito real sob fração ideal do bem, sendo tal direito transmissível a herdeiros e sucessores, valendo-se de toda a segurança associada a um título imobiliário.

⁹ CALLIANO, Oreste. La multiproprietá. In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 17.

A questão da eventual divisibilidade poderia ser resolvida pelo código Italiano quando este prevê que não pode ser dissolvido um condomínio quando se tratar de “coisas que, se divididas, cessariam de servir ao uso ao qual são destinadas”, entretanto a jurisprudência italiana consagrou ao longo dos tempos interpretação restritiva a norma acima mencionada.

3.1.3 MULTIPROPRIEDADE HOTELEIRA

Gustavo Tepedino¹⁰ ainda menciona, com base em Guido Alpa¹¹, a modalidade de multipropriedade hoteleira, a qual serviços de hotelaria foram agregados aos complexos para prover aos adquirentes (multiproprietários) uma gestão e serviços mais eficientes, trazendo mais comodidade e profissionalismo, mas também permitindo que terceiros (não adquirentes) pudessem utilizar o serviço e remunerar os adquirentes em turnos que não fossem utilizados.

Complexos com este serviço agregados foram sendo denominados como multipropriedade hoteleira, mas na verdade não deixam de ser multipropriedade na forma societária ou imobiliária. Os imóveis são arrendados para a empresa hoteleira, que sob o direito das obrigações assegura aos adquirentes o direito de fruição em turnos pré-estabelecidos, cobrando apenas uma taxa de administração.

É dever dos adquirentes, anualmente, confirmar à sociedade gestora se utilizará o imóvel no ano seguinte, na data originalmente estabelecida (no ato da aquisição / formalização do regimento), ou informar outra data, que será confirmada mediante autorização de outro adquirente, o qual detém o período de utilização desejado. O prazo para a manifestação é decadencial e em não ocorrendo confirmação de uso a sociedade gestora disponibilizará o imóvel para terceiros (não multiproprietários), auferindo renda, a qual descontada de custos de administração pré-estabelecidos será revertida em favor do multiproprietário. Morand¹² registra como exemplo de hotéis exclusivamente para multiproprietários o *Club Hôtel e Résidence Hotelière Française*, tendo o primeiro mais de 15 mil adquirentes em oito anos.

¹⁰ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 19.

¹¹ ALPA, Guido. **Aspetti e problemi attuali della multiproprietà**. Giustizia civile, 1983. p 256.

¹² MORAND, M. La “copropriété saisonnière” ou “multipropriété” depuis dix ans. Paris: *Gazette du Palais*, 1979. p. 244. In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 20.

Através deste modelo de mixar multipropriedade com gestão hoteleira inúmeras vantagens são obtidas, algumas delas são: para os multiproprietários, a excelência e profissionalismo da gestão constituem atrativo ao complexo, visto que além da gestão das reservas (turnos de uso), demais serviços de apoio – como lavanderia, quadra de esportes, restaurante – são prestados com um padrão elevado de qualidade; para o setor hoteleiro, os períodos de escassez na ocupação são mínimos, já que em princípio os multiproprietários preenchem toda a ocupação e quando não o fizerem, avisarão com antecedência a gestão hoteleira que disponibilizará o imóvel a um terceiro. A estabilidade de uso ininterrupto do imóvel permite um quadro de colaboradores com menor número de rotatividade, sem as elevadas admissões específicas para temporada.

Uma opção ainda mais atrativa para os multiproprietários quando a administração está sob gestão hoteleira é a facilidade para realizar intercâmbio, permitindo a permuta para uso de outro imóvel em cidades e países diversos, também conhecido como “Banco de Trocas”. Exemplificando: um multiproprietário no Brasil, que detém um turno de 10 dias em novembro de cada ano, poderá usufruir, trocando por período e imóvel similar em outro país.

Na Itália a efervescência do setor esbarrou na inexistência de legislação especial, o que gerou certa desconfiança por parte dos investidores e acabou por desenvolver menos empreendimentos do que na França, como encontrado em Guido Alpa¹³, onde se tem 2 milhões de multiproprietários nos EUA, 400 mil na França e apenas sessenta e 8 mil na Itália. Diante de tamanho mercado, dois projetos de lei foram propostos ao Parlamento Italiano em 1977, entretanto, sob fortes críticas da doutrina e de operadores do direito, não passaram de projetos. Em síntese, os projetos criavam uma figura híbrida, fazendo adaptações do condomínio comum, sem definir bem a multipropriedade, o que poderia ocasionar dificuldade na interpretação e aplicação do direito.

3.2 NA FRANÇA

Na década de 20 já surgiam operações imobiliárias de grande porte no conceito de propriedade compartilhada, sob legislação comum, com dois sistemas

¹³ ALPA, Guido. **Aspetti e problemi attuali della multiproprietà**. Giustizia civile, 1983. p 93.

de construção: o método Grenoble, onde ocorria construção coletiva de terreno com repartição da fração ideal entre os condôminos e posteriormente ocorria a edificação que seria incorporada ao terreno via acessão, tornando-se pela lei francesa indivisa; e o método Paris, onde uma sociedade era constituída com o objetivo da construção e finda a obra o imóvel era transferido do patrimônio social para a co-titularidade dos condôminos.

Esses dois modelos se tornariam ineficientes para a multipropriedade, pois o primeiro (Grenoble) restringia-se a empreendimentos de pequeno porte, com poucos condôminos, visto que as deliberações da administração se sujeitavam ao consenso unânime de todos e ainda, o setor financeiro não aceitava como garantia as quotas indivisas de cada condômino. Já o segundo modelo, Paris, sofreu com a concepção de uma sociedade que poderia angariar recursos em instituições financeiras mas que não tinha intuito lucrativo em suas atividades, visando apenas o mero aproveitamento do patrimônio social pelos sócios. Embora para a maioria dos atos administrativos não fosse necessário o consenso unânime, com freqüência surgia a necessidade de novos aportes financeiros para prosseguir o curso da construção, e justamente nesta situação este se faz necessário, de forma que esse método também não era eficiente o bastante para atender à dinâmica exigida pela multipropriedade.

Com o déficit habitacional ocorrido após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, editou-se em 1938 uma lei para regulamentar a edificação de condomínios de apartamentos, medida que favoreceu para que em 1967 surgisse o regime de multipropriedade e finalmente em 1986 fossem definitivamente disciplinados os contratos de multipropriedade com a Lei 86-18. Destaca-se o fato da lei de 1938 declarar a validade das sociedades constituídas com o fim de edificação e utilização dos bens sociais, questão esta que, até então, estava prejudicada no regime societário, bem como dar compulsoriedade dos aportes suplementares que fossem precisos para concluir a construção, resolvendo a problemática da exigência de consenso unânime para novos aportes, onde a não realização de aporte teria como penalidade à exclusão por inadimplemento.

O inconveniente da lei de 1938 foi o de viabilizar apenas a construção do empreendimento imobiliário, prevendo a extinção da sociedade tão logo as obras estivessem concluídas e os imóveis repassados a seus proprietários. Visando regradar a disciplina de fruição, como normas de convívio, manutenção e responsabilidade,

instituíam-se uma sociedade de atribuição para assegurar o aproveitamento econômico em favor dos sócios, conforme turno anual recorrente e pré-estabelecido.

Constata-se então que após algumas alterações na legislação consolidou-se na França o modelo societário de multipropriedade, obtendo grande aceitação, como constatado por Guido Alpa¹⁴, onde ao final dos anos 70 existiam 60.000 multiproprietários na França e uma década depois esse número era de aproximadamente 400.000. Entretanto, lembra-se que ainda persistia o inconveniente da impossibilidade de levar-se ao registro de imóveis o título aquisitivo, vez que não passava de uma participação social, o que no fundo ainda gerava certa insegurança para investidores, conforme encontrado em Gustavo Tepedino¹⁵:

A matéria foi objeto de consulta formulada pelo Ministério das Finanças ao Ministério da Justiça, o qual opinou no sentido da impossibilidade jurídica de se registrar as frações imobiliárias dos multiproprietários, em razão da natureza do respectivo direito.

Gustavo Tepedino ainda afirma que em 1971 e posteriormente em 1986 o legislador francês consagrou as principais sugestões dos operadores e intérpretes em lei que viria a dar tratamento específico a multipropriedade e suprir algumas das lacunas ainda existentes, excluindo qualquer vestígio de natureza real, enfatizando a natureza societária, que agregava um título ágil ao mercado, de fácil circulação, mas que era ineficaz contra terceiros.

O modelo de multipropriedade imobiliária na França foi definitivamente sufocado, conforme constata Gustavo Tepedino:

O operador francês, ao contrário do italiano, não depositou confiança em negócios que, constituídos sob forma condominal, estariam vulneráveis ao pedido de divisão formulado por qualquer dos co-titulares, a todo tempo, superados os exíguos cinco anos da indivisibilidade legalmente assegurada.

Isso porque o Código Napoleônico, em seu artigo 815^o, dispunha:

Artigo 815^o: Ninguém pode ser obrigado a ficar na indivisão e a partilha pode ser pedida, não obstante proibições ou convenções contrárias. Pode-se, no entanto, convencionar suspender a partilha durante um tempo

¹⁴ ALPA, Guido. **Multiproprietà. Problemi attuali e prospettive di normazione**. Itália: Rivista del notariato, 1986. p. 1097

¹⁵ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 26-27.

limitado; esta convenção não pode ser obrigatória além de cinco anos; pode ela, porém, ser renovada.¹⁶

De tal forma que a situação jurídica de multipropriedade constituída sob um imóvel comum foi enquadrada no âmbito de contratos de sociedade, onde havia previsão da relação societária, como se lê no artigo 1.832º e 1.859º do Código Napoleônico.

Art. 1.832º: A sociedade é um contrato pelo qual duas ou mais pessoas combinam pôr alguma coisa em comum, tendo em vista a partilha das vantagens que poderão daí advir.

[...]

Art. 1.859º: Na falta de estipulações especiais sobre o modo de administração, serão observadas as seguintes regras:

1. admitir-se-á que cada sócio deu, reciprocamente, o poder de administrar um pelo outro. O que cada um fizer é válido mesmo quanto aos demais sócios, sem que tenha sido decidido o seu consentimento; salvo o direito que têm esses últimos, ou um deles, de se opor à operação antes que esteja ela concluída.
2. qualquer sócio se pode servir das coisas pertencentes à sociedade, contato que a empregue de acordo com o seu destino estabelecido pelo uso, e que não sirva delas contra os interesses da sociedade ou de modo a impedir aos demais sócios o uso de acordo com o direito deles;
3. qualquer sócio tem o direito de obrigar os demais a fazerem com ele as despesas que forem necessárias à conservação das coisas da sociedade;
4. um dos sócios não pode fazer inovações sobre os imóveis dependentes da sociedade mesmo quando as considerasse como vantajosas para esta sociedade, se os outros sócios não consentirem.¹⁷

Se vigente o regime condominal mais um entrave aparece: no caso de transferência da titularidade do direito, deveria ser respeitado o direito de prelação em favor dos demais condôminos, assim como nos moldes do art. 1.139º do Código Civil Brasileiro¹⁸, o que representa um entrave à livre circulação do direito.

Ocorrendo a insolvência de um dos multiproprietários seria possível a venda do bem inteiro para a satisfação do credor, com notável prejuízo aos demais multiproprietários.

Por todos esses fatores o legislador francês optou por afastar-se de soluções no âmbito do direito real, assimilando a multipropriedade na modalidade

¹⁶ FRANÇA. **Code Civil des Français**. Disponível em <http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_textA.htm> Acesso em 02 nov. 2010.

¹⁷ FRANÇA. **Code Civil des Français**. Disponível em <http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_textA.htm> Acesso em 02 nov. 2010.

¹⁸ TODO

societária. O tema teve uma reviravolta quando em 1979 uma tentativa de alteração da legislação previa a modalidade de multipropriedade imobiliária, através da figura condominal, criando uma indivisão que só poderia exceder quando dois terços dos condôminos assim o quisessem, chegando tal projeto de alteração de lei ser aprovado no Senado Francês mas barrado em Assembléia Nacional, sob pretexto de que a alteração era mais uma necessidade psicológica do que jurídica.

3.3 NA ESPANHA

Chamada de *multipropiedad* na Espanha, não dispõe de legislação específica e apresenta-se de forma similar a multipropriedade imobiliária italiana, através da co-titularidade. Um complexo imobiliário é construído e cada uma das unidades é atribuída a um grupo de multiproprietários, sendo que os turnos para fruição são regulamentados através de um pacto entre os proprietários de tal unidade imobiliária.

Veja-se a definição sugerida por Juan Guillamon Roca¹⁹, onde *multipropiedad* é:

Una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, con la particularidad de que cada uno de los pisos pertenece, además, en común y proindiviso, a otros varios propietarios. Algo así como una 'comunidad de comunidades'

Juan Guillamon Roca também admite a possibilidade de multipropriedade de bens móveis, como embarcações, carros de luxo e helicópteros.

Sob a forma imobiliária tem-se que é possível o registro do título aquisitivo, assim como a transmissão inter vivos e causa mortis como direito líquido e certo. E sob convenção condominal de concordância obrigatória para aquisição da copropriedade é que a sociedade promotora do evento regula os turnos de uso e garante a sobrevivência do empreendimento tal qual foi concebido. Inclusive é neste momento que se exclui a possibilidade de formação de sociedade entre os multiproprietários e a sociedade promotora, isso porque, se assim o fizesse, nos

¹⁹ ROCA, Juan Guillamon. **Consideraciones sobre la llamada 'multipropiedad'**. Espanha: Revista de Derecho Notarial, 1982. p.302.

alugueres auferidos da locação a terceiros cogitar-se-ia a participação proporcional dos frutos do bem comum.

Assim como na legislação italiana, o Código Civil espanhol admite o pacto de indivisibilidade apenas por um período máximo de 10 anos, prorrogáveis com a anuência da unanimidade dos consortes, o que representa uma ameaça de divisão dos bens no futuro.

Nota-se o limite do pacto de indivisibilidade constante no Código Espanhol:

Artículo 400º: Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. Esto no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención.²⁰

Gustavo Tepedino²¹ lembra que não adiantaria argumentar contra a divisão do condomínio sob pretexto da indivisibilidade material, visto que o Código Espanhol determina a venda em hasta pública do imóvel. Portanto, a *multipropiedad* na Espanha está pendente de definição de sua verdadeira natureza jurídica.

3.4 EM PORTUGAL

Conhecido hoje como “Direito Real de Habitação Periódica”, surgiu em meados dos anos 70 com empresas comercializando os chamados “títulos de férias”, definido por Gustavo Tepedino como:

Direito de crédito estabelecido entre o adquirente e uma empresa vendedora, pelo qual a entrega de determinada prestação pecuniária (a título de mútuo ou a título de participação no capital social) correspondia ao direito de utilização de determinada unidade habitacional, em zona turística, para uma temporada anual pré-definida, equivalente, em regra, ao período de um mês²².

²⁰ ESPANHA. **Código Civil Espanhol**. Disponível em <<http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/2T3.htm>> Acesso em 06 nov. 2010.

²¹ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 32.

²² TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 35.

Henrique Mesquita²³ menciona que existem títulos análogos a estes com rendimento pré-fixado, equivalente ao valor de locação da unidade imobiliária.

A precariedade do título – meramente contratual – não trouxe a segurança esperada pelo investidor pois lhe faltavam garantias a respeito da durabilidade e liquidez, que estava completamente sujeita a gestão social do empreendimento.

No ordenamento português afastou-se a possibilidade de formular a multipropriedade sob forma de compropriedade, situada no âmbito dos direitos reais, tamanha seria os inconvenientes, como a impossibilidade de impedir que após cinco anos ocorra a divisão do condomínio, tal qual na França, Itália e Espanha, conforme se encontra a redação do artigo 1.412º do Código Civil Português:

Artigo 1.412º:

1. Nenhum dos comproprietários é obrigado a permanecer na indivisão, salvo quando se houver convencionado que a coisa se conserve indivisa.
2. O prazo fixado para a indivisão da coisa não excederá cinco anos; mas é lícito renovar este prazo, uma ou mais vezes, por nova convenção.
3. A cláusula de indivisão vale em relação a terceiros, mas deve ser registrada para tal efeito, se a compropriedade respeitar a coisas imóveis ou a coisas móveis sujeitas a registro.²⁴

Gustavo Tepedino²⁵ cita também como mais um entrave o direito de preferência, que não pudera ser resolvido, pois foi entendida como nula a cláusula de renúncia antecipada, visto que é um conteúdo típico de condomínio. Portanto, válida é a determinação do artigo 1.409º, que vem a ser um entrave quanto à circulação do direito.

- Artigo 1.409º: 1. O comproprietário goza do direito de preferência e tem o primeiro lugar entre os preferentes legais no caso de venda, ou dação em cumprimento, a estranhos da quota de qualquer dos seus consortes.
2. É aplicável à preferência do comproprietário, com as adaptações convenientes, o disposto nos artigos 416º a 418º.
 3. Sendo dois ou mais os preferentes, a quota alienada é adjudicada a todos, na proporção das suas quotas.²⁶

²³ MESQUITA, M. Henrique. **Uma nova figura real: O direito de habitação periódica**. Revista de Direito e Economia: Universidade de Coimbra. 1982. v. 1. p. 39.

²⁴ PORTUGAL. **Código Civil Português**. Disponível em <<http://www.confap.pt/docs/codcivil.PDF>> Acesso em 08 nov. 2010.

²⁵ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 36.

²⁶ PORTUGAL. **Código Civil Português**. Disponível em <<http://www.confap.pt/docs/codcivil.PDF>> Acesso em 08 nov. 2010.

Lucio Vidal²⁷ ressalta a impossibilidade da autonomia privada no âmbito dos direitos reais, exigindo previsão legislativa expressa para a constituição de novo direito real, consagrando o princípio *numerus clausus*.

Diante da situação acima narrada, surgiu em dezembro de 1981 o decreto-lei nº 355 que visa conceber o direito real de habitação periódica, conforme se pode ver em seu artigo 1º:

Sobre um imóvel ou um conjunto imobiliário urbano destinado a fins turísticos, ou sobre as respectivas frações, podem constituir-se, com eficácia real, direitos de habitação limitados a período certo de tempo de cada ano, com duração semanal.²⁸

E direito o qual Gustavo Tepedino²⁹ conceitua como:

O direito [...] em que uma pessoa física ou jurídica que promove o negócio é o proprietário do 'conjunto imobiliário', sobre o qual incidem os direitos limitados que asseguram aos respectivos titulares a utilização de uma fração de tempo correspondente a uma semana por ano, reiteradamente, em caráter limitado ou perpétuo.

Através de uma pesquisa descobriu-se que Portugal produziu outros dois Decretos-Lei na área de direito real de habitação periódica, visando atualizar a legislação vigente, sendo o Decreto-Lei 275/93 e posteriormente Decreto-Lei 180/99, ambos visando corrigir e incrementar a legislação de 1981. E com tamanha legislação, atenderam-se as exigências do mercado, como a eficácia absoluta e transmissibilidade, sem entretanto, confundir-se com o direito real de habitação, haja vista é um direito real limitado. É limitado porque ao investidor é garantida uma situação real sem que lhe seja conferido o domínio do bem, ou como bem descreve Henrique Mesquita³⁰: “Aquilo que ele pretende adquirir numa região turística não é a permanente disponibilidade de um apartamento, mas tão somente a faculdade de o usar em certo período de cada ano (o período das respectivas férias).”

Já para o empresário, a lei o permite controlar na qualidade de proprietário o desenvolvimento do projeto, bem como gerir negócios secundários, relacionados à

²⁷ VIDAL, Lucio. **O direito real de habitação periódica**. Portugal: Livraria Almedina. 1984. p. 29.

²⁸ PORTUGAL. **Decreto-Lei 355/81**. Disponível em <http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_355_81.htm> Acesso em 08 nov. 2010.

²⁹ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 37.

³⁰ MESQUITA, M. Henrique. **Uma nova figura real: O direito de habitação periódica**. Revista de Direito e Economia: Universidade de Coimbra. 1982. p. 43. v. 1.

estrutura de lazer e serviços que ficam a disposição do público. Cabe ressaltar aqui que a lei, em virtude de imputar responsabilidade, vem a limitar a apenas uma pessoa a propriedade do imóvel, podendo ser física ou jurídica.

Para evitar o conflito na gestão, comum em administrações conjuntas, o legislador optou por conferir exclusivamente ao proprietário a administração do empreendimento. Henrique Mesquita sustenta que: “Quem investe as suas poupanças numa região turística, onde não reside habitualmente, não tem interesse em adquirir aí situações jurídicas que lhe acarretem ônus pessoais de gestão.” E Lucio Vidal³¹ aponta a característica acima como uma das vantagens do sistema: “liberar o titular dos incômodos resultantes da administração”.

Desta forma, Gustavo Tepedino³² conclui que:

A participação administrativa dos titulares do direito real periódico, afora o poder de controle da atividade do proprietário, nos termos contratuais, reduz-se as hipóteses de obras que representem inovações no imóvel, cujo custeio pretenda o proprietário imputar à conta dos titulares.

Não se deve esquecer que para aprovação é necessário consenso da maioria dos titulares, considerando os moradores de um mesmo apartamento para as inovações do seu interior ou os habitantes de todo o empreendimento quando se tratar de obras que afetem a totalidade dos apartamentos.

Para garantir que o proprietário não desvie a finalidade do imóvel, a lei delimita os fins turísticos em seu art. 1º, V, onde Gustavo Tepedino comenta: “[..] garantindo que os equipamentos não sejam de nenhuma forma alterados ou deslocados, ao alvedrio do proprietário”. Para Lucio Vidal³³, a lei estaria regulando:

As destinações ou afetações particulares de cada edifício ou fração, do conjunto e dos seus elementos (habitação, recreio, garagem), sem esquecer a sua própria estrutura (construção de alvenaria, barracas de madeira, coberturas de colmo, etc.).

E ainda, completa referindo-se as áreas de uso comum: “se esta utilização for obstaculizada, o direito de seqüela não é exercível, e cai-se no regime de responsabilidade civil”.

³¹ VIDAL, Lucio. **O direito real de habitação periódica**. Portugal: Livraria Almedina. 1984. p. 87.

³² TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 38.

³³ VIDAL, Lucio. **O direito real de habitação periódica**. Portugal: Livraria Almedina. 1984. p. 59.

Acerca dos encargos de gestão, a legislação portuguesa como responsabilidade do proprietário, que poderá ratear através de prestação periódica, com critérios estipulados previamente no título constitutivo de direito, visando proteger o investidor. Não deixa de prever uma cobrança mais individualizada no que concerne a despesas com água, luz e reparações internas nas frações que as originam, inclusive permitindo a cobrança antecipada. Para evitar a mora, prestações periódicas em atraso bem como juros moratórios constituem espécie de crédito com privilégio especial.

Fica expressamente garantida a transmissibilidade *inter vivos* e *causa mortis* e exclui-se o direito de preferência na aquisição ou cessão do direito pelos demais titulares ou pelo proprietário, bastando que tal fato seja comunicado.

Instituiu-se a emissão de um “certificado predial”, pelo registro público, que contém em seu corpo os elementos essenciais para exercer o direito. A oneração ou alienação do direito real dá-se mediante a inscrição neste certificado predial. A circulação do certificado imobiliário transfere o direito real de habitação periódica com efeito imediato.

4 DA MULTIPROPRIEDADE NO BRASIL

Até a década de oitenta chegou-se a ter no Brasil iniciativas parecidas com a multipropriedade societária, sem grande êxito ou repercussão. Um exemplo obtido na obra de Gustavo Tepedino³⁴ permite citar a criação de Associação Civil, que se tornava proprietária do imóvel hoteleiro e mediante convênio com rede de hotéis, disponibilizava aos sócios adquirentes o uso compartilhado.

Ao adquirente de título preferencial dá-se acesso durante uma semana por ano a hospedagem na rede de hotéis credenciados e ainda significativos 50% de desconto para períodos superiores à semana anual. O título de sócio é transmissível *inter vivos* e *causa mortis*, sendo dever do associado pagar uma taxa de manutenção³⁵. Ao que tudo indica, o insucesso teve origem pelos riscos da gestão social.

Descartada a modalidade societária, surgem duas modalidades: a multipropriedade imobiliária (também chamado *apart-hotel*) e a multipropriedade hoteleira (imobiliária com serviços de hotelaria). Em verdade, nossas modalidades se assemelham a experiências portuguesas e italianas.

Gustavo Tepedino³⁶ exemplifica em sua obra duas situações jurídicas ocorridas no Brasil às quais cabe nossa análise. A primeira trata-se da formação de um condomínio ordinário, onde um hotel inteiro é dividido em frações ideais, constituindo uma compropriedade em relação a todo o imóvel. Para cada apartamento são atribuídos 52 períodos por ano, denominados semanas, que serão comercializados individualmente, sendo esta divisão constante em escritura de convenção e regulamento, lavrada em instrumento público.

O imóvel não é dividido em unidades autônomas, tornando os multiproprietários condôminos do prédio e acessórios, como um todo, cabendo a cada um deles a fração ideal do todo. Como exemplo, em um prédio com 60 apartamentos, cada multiproprietário é titular de uma fração ideal de 1/3.120 do

³⁴ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 44.

³⁵ Os detalhes da sociedade exemplificada foram obtidos no livro de TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade Imobiliária**. São Paulo: Saraiva. 1993. p. 43. e encontram-se registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo, sob o nº 46.864, livro A, datado de 16 set. 1981.

³⁶ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 43-50.

prédio, respectivo terreno e acessórios, tendo direito real sobre o todo, porém submisso ao regulamento também com eficácia real uma vez registrado.

Na escritura de convenção e regulamento consta um calendário anual e as plantas esquemáticas dos pavimentos, dividindo em 52 semanas cada apartamento. Ao adquirir uma fração ideal, todos aderem, de maneira irretratável a escritura de regulamento a qual define a forma de utilização exclusiva de certo apartamento em determinada semana.

Embora uma confusão com condomínio especial possa ser originada em virtude do termo apartamento ser empregado, não há constituição de unidades autônomas de forma a valer todas as regras do condomínio ordinário, incluindo a possibilidade de renúncia do direito de preferência do art. 504º do Código Civil e também a renúncia da divisibilidade por período de cinco anos prorrogáveis, conforme artigo 1.320º §1º e 1.322º do Código Civil³⁷.

Gustavo Tepedino³⁸ menciona que neste caso “O condomínio ordinário abrange todo o prédio, móveis e utensílios nele contidos, à exceção de certos equipamentos expressamente indicados na convenção-regulamento, de propriedade exclusiva do administrador do hotel”.

A administração do condomínio é feita pela empresa vendedora, que reserva para si 120 frações ideais, o que representa 2 semanas ao ano de cada

³⁷ BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o novo Código Civil Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 de jan. de 2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 13 ago. 2010.

Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço.

[...]

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

§ 1º Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.

[...]

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada à coisa àquele que ofereceu maior lance, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.

³⁸ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 43-50.

apartamento, frações estas que asseguram tempo para eventual manutenção do apartamento e legitimam a empresa como administradora, na qualidade de condômina. Além disso, todos os adquirentes, ao celebrarem contrato de compra de fração ideal, constituem a empresa como sua procuradora com amplos poderes, como nomeação de síndico, fiscalização de contas e até mesmo representação judicial.

Despesas para conservação do condomínio, áreas comuns e de lazer, fundo de reserva e reposição são rateadas proporcionalmente ao valor das frações ideais. Despesas relacionadas ao apartamento, como luz, telefone, bar e demais serviços são cobrados ao final de cada semana de uso.

Para assegurar o aproveitamento dos apartamentos por todos os multiproprietários em seus respectivos horários, todos são sujeitos a inúmeras regras estabelecidas em convenção, como por exemplo à obrigatoriedade de entregar o apartamento até as 12 horas do último dia que lhe aproveita, sob pena de severa multa, de forma a permitir que o apartamento seja devidamente limpo para que o próximo multiproprietário o receba às 18 horas do mesmo dia.

Um inventário de bens móveis e utensílios é realizado na entrada e confrontado ao término do período, de forma que qualquer item faltante ou quebrado seja prontamente identificado, ficando o multiproprietário responsável pelo imediato pagamento à vista do valor correspondente para a reposição do item.

Convencionou-se também que qualquer iniciativa de reparação de equipamentos ou objetos de decoração é de exclusiva competência do administrador, assim o padrão de qualidade é mantido. Até mesmo o número de moradores é rigidamente limitado pela convenção conforme a planta e capacidade do apartamento, não podendo este limite ser excedido.

As rígidas regras não parecem obstaculizar o empreendimento, são em verdade, essenciais e desejáveis para o sucesso e tranquilidade dos multiproprietários, que como Gustavo Tepedino³⁹ define:

Adquirem o direito de aproveitamento econômico, durante uma semana por ano, de um apartamento em plena orla marítima carioca, a baixo custo, dispondo de toda a estrutura de um hotel de alta categoria, para sua utilização plena e exclusiva, mediante título livremente transferível por ato *inter vivos* ou *mortis causa*, registrado no registro de Imóvel e correspondente à fração sobre um dos mais valorizados terrenos do Brasil.

³⁹ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 47.

Recorda-se também da possibilidade de reciprocidade para uso de igual temporada em apartamento semelhante em outro empreendimento que seja conveniado, inclusive em outros países.

Não apenas para os multiproprietários o modelo é bom, como também para o empresário responsável pela administração, visto que com a venda de numerosos títulos (3.120 frações ideais) garante que o hotel fique movimentado, rentável o ano todo, incólume a crises do setor turístico. Note que as semanas não utilizadas por seus respectivos multiproprietários podem ser colocadas à disposição de público externo, com preços compatíveis com o padrão de qualidade e ainda revertidas para o multiproprietário, sendo fonte de renda, excetuando-se 20% do valor arrecadado a título de taxa administrativa. Com a diluição da participação em tamanha quantidade, mais de 3 mil frações, a participação dos multiproprietários junto à administração é quase que ineficiente.

Na hipótese de eventual venda judicial de uma fração ideal e em se considerando nula a cláusula de indivisibilidade, o empresário preferiria a compra de tal fração para vender a terceiros posteriormente do que encerrar as atividades e dissolver o condomínio.

Já o segundo modelo encontrado no Brasil se assemelha ao sistema italiano e espanhol, sendo uma comunhão de comunhões. Neste modelo, é formado um condomínio especial, onde os apartamentos são separados em unidades autônomas e cada um é vendido em compropriedade para 52 multiproprietários, sendo cada um proprietário de 1/52 de fração ideal do apartamento. Ao adquirir uma fração ideal o adquirente é signatário de um pacto de utilização da coisa comum, que regula o seu uso apenas em uma semana correspondente. Portanto, para cada apartamento existe um regulamento interno entre os 52 multiproprietários, além da convenção de condomínio que todos aderem.

Para comparar os dois modelos, exemplifica-se com a rubrica encontrada em cada uma das escrituras, conforme Gustavo Tepedino⁴⁰ menciona em sua obra. No modelo em tela, a escritura vem com a seguinte descrição: “Escritura de compra e venda de uma fração ideal de 1/52 do apartamento 106 do Bloco 2.”

Já no modelo anteriormente mencionado, a descrição é: “Compromisso de compra e venda de uma fração de 1/3.120 do prédio e respectivo terreno do Hotel X,

⁴⁰ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 47.

indissoluvelmente associado ao direito de utilização exclusiva do apartamento nº 201, na semana nº 38”.

Desta forma a totalidade dos apartamentos forma um condomínio especial, com serviços de *apart-hotel* disponibilizados no complexo turístico-imobiliário. A própria empresa vendedora se faz condômina, reservando uma fração ideal, que corresponde a uma semana por ano de cada apartamento, auto-intitulando “semana de administração”.

Bem como no primeiro modelo brasileiro estudado, neste modelo também existe uma procuração do adquirente da fração ideal em face de empresa administradora, dando plenos poderes para eleição de síndico, fiscalização de contas e prática de atos administrativos, inclusive podendo representar os condôminos judicialmente.

Neste modelo, segundo a convenção, o administrador tem o poder de decidir qual apartamento será entregue ao multiproprietário para uso em sua respectiva semana, no caso do apartamento escolhido no ato da aquisição da fração ideal esteja temporariamente indisponível, seja por qualquer motivo.

Assim como no primeiro modelo analisado, tem-se rígidas regras relativas a horários de entrada e saída dos titulares e limitações quanto ao número de moradores, conforme capacidade estipulada em convenção. O descumprimento das regras pode ocasionar, além de multas e outras sanções, a vedação do uso do apartamento, no caso de proprietário inadimplente.

Gustavo Tepedino⁴¹ afirma que “a natureza jurídica da multipropriedade continua obscura”, apoiando-se em Orlando Gomes⁴², que cita ser um verdadeiro:

Direito real atípico e, portanto, uma espécie que não pode existir em face do princípio *numerus clausus* dos direitos reais. [...] Sem natureza definida e sem lei específica, a multipropriedade reclama atenção especial dos juristas, particularmente dos conselheiros.

De qualquer forma, embora se pretenda atribuir a natureza jurídica a multipropriedade, certo é que no Brasil há carência de doutrina, exigindo-se uma inequívoca reconstrução para tornar claro o direito do adquirente, seus limites e a dimensão de seus poderes.

⁴¹ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 49.

⁴² GOMES, Orlando. **Sobre a Multipropriedade**. Salvador: Jornal A Tarde, 18 mar. 1983.

Ao presente trabalho cabe mencionar que em agosto de 1997 a Autarquia Federal EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo – deliberou, instituindo o Regulamento do Sistema de Tempo Compartilhado⁴³, com a finalidade de regulamentar situações similares a multipropriedade.

Tal regulamentação visa dar segurança jurídica às partes envolvidas em compra de direito de uso de moradia para fins turísticos, conforme ressalta seu artigo primeiro⁴⁴.

Primeiro, cabe ressaltar que se trata de um regulamento criado por tal entidade estatal que não possui força de lei, muito menos diz respeito a direitos reais de propriedade, limitando-se a regular situações de contratos de natureza turística onde impera o sistema de tempo compartilhado.

Através de análise no documento percebe-se nitidamente a preocupação em regular um setor em crescimento, mas focando apenas quanto ao direito obrigacional, tratando a relação como direito de uso em período certo. Assemelha-se mais com uma locação contratada de uma só vez (prazo mínimo de cinco anos) por períodos de tempo intercalados e finitos, sem qualquer relação com o direito real de propriedade.

A regulamentação chega a exigir cadastro prévio das partes junto ao Instituto para que seja autorizada a cessão de uso por tempo compartilhado dos meios de hospedagem, conforme se detecta no 10º artigo do referido regulamento⁴⁵.

O ponto central da referida regulamentação é o estabelecimento de contrato obrigacional para cessão de uso de imóvel durante determinado período de tempo, diante do que prescreve o 11º artigo⁴⁶.

⁴³ EMBRATUR. **Regulamento do Sistema de Tempo Compartilhado**. Deliberação Normativa 378/97. Disponível em <http://www.viajandodireito.com.br/arquivodb/fckeditor/file/DN_378_1997.pdf>. Acesso em 12 set. 2011.

⁴⁴ Art. 1º: É reconhecido, para todos os efeitos, o interesse turístico do Sistema de Tempo Compartilhado em Meios de Hospedagem de Turismo, por meio da cessão pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos e a qualquer título, do direito de ocupação de suas unidades habitacionais, por períodos determinados do ano.

⁴⁵ Art. 10º: Os empreendedores, operadores, comercializadores e administradores de intercâmbio de sistemas de tempo compartilhado só poderão funcionar no País após cadastramento na EMBRATUR, mediante comprovação de capacidade jurídica, técnica e econômico-financeira compatível com suas respectivas responsabilidades; na forma por ela estabelecida e verificada.

⁴⁶ Art. 11º: Os contratos de tempo compartilhado deverão conter, entre outras, cláusulas referentes aos seguintes aspectos relativos aos bens e serviços:

- I - descrição e identificação cadastral do meio de hospedagem;
- II - especificação dos bens e instalações previstos no projeto aprovado da obra;
- III - indicação da proporção de unidades habitacionais destinadas ao sistema;
- IV - determinação dos espaços, bens e serviços de ocupação e utilização privativa e comum;

Diante das circunstâncias acima narradas, conclui-se que a tentativa de regulamentação foi frustrada, pois não compreendia, talvez até por razões de limitação de poder do EMBRATUR, a relação jurídica complexa em que está envolvida a multipropriedade e suas características, que se entendidas como direito real de propriedade dão maior segurança e confiabilidade ao adquirente, deixando de ser mera relação obrigacional. A desconfiança precisa ser vencida para que este modelo prospere no Brasil, as dúvidas precisam ser devidamente esclarecidas, fazendo analogia ao trecho de Orlando Gomes⁴⁷ “problemas novos que a variedade de relações levanta, desembaraçando o terreno dos muitos equívocos que dificultam a sua lavoura”.

V - numero máximo de pessoas que poderão ocupar as unidades habitacionais durante cada período de utilização;

VI - normas de utilização das unidades habitacionais, bens, espaços e serviços de uso comum, e respectivas sanções pelo seu não cumprimento;

VII - procedimento para a implantação adicional de unidade habitacional, espaços, coisas ou serviços de uso comum;

VIII - regras sobre casos de destruição parcial ou total dos imóveis e móveis relacionados;

IX- comprovação de seguro de cobertura contra risco de incêndio.

⁴⁷ GOMES, Orlando. **O Condomínio e Algumas Figuras condominiais de caráter duvidoso.** Revista de Direito Comparado Luso-Brasileiro, 1984. p. 37.

5 DA QUALIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

5.1. TESE DA PROPRIEDADE TEMPORÁRIA

Na Itália, Angela Lezza & Selvarolo⁴⁸ tentam aproximar o termo propriedade temporária da multipropriedade, a fim de resolver as diferenças entre ela e condomínio ordinário.

Com a previsão legal no ordenamento italiano de propriedade resolúvel, por exemplo nos casos de legado a termo, pacto de retrovenda e doação com cláusula de reversibilidade, entende-se que é compatível a qualidade de temporariedade da multipropriedade ao termo propriedade temporária.

Por conseguinte, a figura formada não é alheia nem atípica dos direitos reais, não contrariando o princípio *numerus clausus*. E para embasar essa assertiva entende-se que a multipropriedade é um direito de propriedade limitado ao tempo, mas não como o termo final, o qual geraria a extinção do direito, mas sim no sentido de limitar as faculdades dominicais ao módulo temporal recorrente. Na doutrina acima mencionada, concluí-se o direito subjetivo como um direito de propriedade absoluto, perpétuo e pleno, expressando seu exercício sobre tal direito anualmente, de forma limitada e recorrente.

Vencida a legitimação da qualidade de temporariedade, aceita como expressão da autonomia privada, admissível é o estabelecimento de um direito com fruição exclusiva e plena, limitado a período previamente determinado de tempo.

A tese acima encontrou dificuldades quando contestada a temporariedade com a periodicidade e não prosperou. Percebe-se que na temporariedade o termo se refere à vida do direito, extinguindo-se o direito na ocasião do termo. Já na multipropriedade, o termo refere-se ao direito de seu exercício, portanto direito perpétuo com limitações temporais de uso. Ainda, se aceito que a multipropriedade fosse submetida a termo final, como explicar a não extinção do direito, visto que este deveria ressurgir automaticamente no ano seguinte, em favor do mesmo sujeito.

⁴⁸ LEZZA, Angela & SELVAROLO, S.G. **Un modelo di proprietà: la “multiproprietà”**. Rivista giuridica dell’edilizia, 1977. v. 2. p. 17-32.

A solução aparente seria a reconstrução da propriedade temporária, criando uma modalidade de direito com transferência automática, conforme Oreste Calliano⁴⁹ menciona: “la temporaneità come destinazione alla estinzione, temporaneità como potenzialità di trasferimento e temporaneità come destinazione al trasferimento automatico” Seria então uma série de atos translativos que se estabeleceriam, sucessiva e automaticamente, na medida em que se desencadeiam os turnos, por força do negócio aquisitivo originário, percorrendo todo o ano fracionado e prosseguindo nos anos seguintes, indefinidamente. O apoio jurídico seria embasado na propriedade *ad tempus* que existe no código italiano, onde uma venda tem sua transferência de domínio diferida.

Entretanto, a explicação encontra dificuldade ao ser analisada quando um único ato seria capaz de produzir múltiplos e indefinidos efeitos translativos, de modo a produzir uma série indeterminada de períodos de fruição intercorrentes.

Já no direito brasileiro a tese da propriedade temporária também não pode prevalecer, pois a perpetuidade é caráter essencial à propriedade, conforme artigo 1.359⁵⁰ do novo Código Civil.

A perpetuidade é uma limitação, e, portanto, forma dominical cuja existência depende de disposição legal, com eficácia restrita à extensão temporal do domínio, ou seja, à sua duração, sem comportar a hipótese em que o termo incida no exercício do direito, tornando-o cíclico.

5.2. TESE DA PROPRIEDADE CÍCLICA

Emanuele Calò & Tommaso Antonio Corda⁵¹ procuraram enquadrar a multipropriedade no conceito de “propriedade cíclica”, através da temporariedade do

⁴⁹ CALLIANO, Oreste. La multiproprietà. In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 42.

⁵⁰ BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o novo Código Civil Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 de jan. de 2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 13 ago. 2010.

Art. 1.359º: Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha.

⁵¹ CALÒ, Emanuele & CORDA, Tommaso Antonio. **La “multiproprietà”**. Roma: Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1984, p. 130.

domínio, reconhecendo a distinção entre multipropriedade e propriedade temporária, não sendo a primeira uma espécie da segunda.

Note-se que se admitida pelo ordenamento à limitação temporal do domínio, não mais existiria a perpetuidade como um de seus elementos caracterizados, de tal forma exemplifica-se no caso da venda com reserva de domínio, quando à autonomia privada é permitido subordinar termo inicial ou final. Logo, por analogia, lícita se tornaria a regulamentação consensual do direito a uma propriedade de forma plena, exclusiva e com seu exercício limitado temporalmente. Ressalta-se que o limite temporal está concentrado em seu direito de exercício, limitado em dias anuais previamente especificados, dando fruição e disponibilidade do bem no referido turno. A duração do direito em si continua sendo perpétua, até que seu proprietário se desfaça do direito.

Gustavo Tepedino discorda da denominação de propriedade cíclica, conforme se verifica na situação exemplificada a seguir:

Admitindo-se – como se admite – que certo indivíduo aliente a um outro, mediante sucessivos atos jurídicos, a propriedade de um bem, submetida a termos inicial e final, recorrentes anualmente, e que assim proceda em relação a outros adquirentes, no tocante a distintos períodos do ano, estabelecendo-se, assim, uma “concatenazione ciclica di trasferimenti di proprietà”, forçoso será admitir a constituição de múltiplas propriedades cíclicas, decorrentes da “ultrattività del consenso originariamente manifestato”, pelo qual se demarca o aproveitamento do bem nas frações de tempo determinadas.⁵²

Como percebe-se, forçoso seria adequar a multipropriedade na tese da propriedade cíclica, visto que suas características não se amoldam com perfeição. Encontra-se, na propriedade cíclica, características ontológicas de domínio, interferindo unicamente na modalidade de seu exercício, intervenção está legitimada pelo legislador quando este, em nome da solidariedade social, reduz poderes dos proprietários sem que com isso destrua o título de real proprietário.

Em verdade procura-se demonstrar, através de restrições urbanísticas e do condomínio, quais seriam os limites e restrições já impostos pelo ordenamento à propriedade, de forma que a propriedade cíclica não traria grande novidade.

⁵² TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 73.

Emanuele Calò & Tommaso Antonio Corda⁵³ procuram justificar a propriedade cíclica em razão da admissibilidade, pelo ordenamento, de outras limitações muito mais significativas, como o caso de exigência legal para a concessão para edificações em terrenos particulares prevista no direito italiano.

Entende-se que a utilização de limite temporal pretendido constitui, em verdade, uma modalidade peculiar de exercício do direito, com conteúdo diferenciado, portanto, novo o “tipo real” definido pelo legislador como propriedade temporária, onde há domínio pleno no que tange aos poderes conferidos ao titular, limitando exclusivamente sua extensão temporal.

Ao intérprete vislumbram-se duas alternativas: ou concebe a propriedade cíclica como modalidade de domínio *ad tempus*, não sendo possível explicar como se disciplinam as sucessivas alienações ano a ano, parecendo até uma espécie de retrovenda, ou define a propriedade cíclica como modalidade nova de domínio, configurando novo tipo dominical em razão dos limites específicos que a distinguem das demais. Nesta segunda hipótese, é importante lembrar do princípio *numerus clausus*, o qual limita os tipos reais aos determinados pelo legislador, não permitindo a inovação por parte da iniciativa privada.

5.3. TESE DA PROPRIEDADE TÍPICA COM CONTEÚDO LIMITADO

Sem fazer uso da noção de propriedade temporária, Marina Petrone⁵⁴ construiu a tese da propriedade típica com conteúdo limitado, atingindo resultados semelhantes aos alcançados pela tese da propriedade cíclica, segundo a qual o interesse dos multiproprietários é caracterizado pela dimensão espaço-temporal, sendo proprietário do imóvel durante certa fração de tempo.

Primeiro contestou-se o princípio *numerus clausus*, entendendo-se que a vigência não mais se apresenta compatível com a imagem moderna de uma propriedade que sofre limites e vínculos internamente e em seu conteúdo. Sustentou-se que a interpretação deste princípio deveria ser substituída no que

⁵³ CALÒ, Emanuele & CORDA, Tommaso Antonio. **La “multiproprietà”**. Roma: Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1984, p. 123.

⁵⁴ PETRONE, Marina. Multiproprietà, individuazione dell’oggetto e schemi reali tipici (profili sostanziali e criteri di qualificazione giuridica). In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 75.

tange à criação de figuras de natureza real, restando apenas ao controle da legitimidade dos atos da autonomia privada diante da ordem constitucional.

Para entender a tese vale mencionar que a Constituição Italiana de 1948 alterou a tutela da ordem econômica, protegendo a propriedade privada e o aproveitamento dos bens se e enquanto direcionados à sua função social. O grande limite interno da propriedade passou a ser a utilização dos bens e sua correspondência com os valores elencados constitucionalmente, de tal forma admitir-se-ia a autonomia privada limitasse extraordinariamente certos poderes do proprietário, desde que tais situações atendessem a diretrizes constitucionais. No caso da multipropriedade, encontra-se como função social à racionalização do uso do solo e bem-estar social (moradia e lazer), configurando um juízo positivo de legitimidade perante a Constituição.

Uma vez vencido o entendimento mais amplo do princípio *numerus clausus*, há de se diferenciar a noção de *coisa* com a de *bem*. Tem-se *coisa* como uma entidade material de cunho econômico, pré-jurídico, enquanto *bem* é uma referência objetiva de uma situação jurídica, individualizada conforme interesse e utilidade. Com isso tem-se que certa *coisa* pode ser objeto de diversas situações jurídicas autônomas, desde que subsistam interesses autônomos e juridicamente tutelados.

Desta forma, Gustavo Tepedino⁵⁵ conclui que:

Justificar-se-ia, no caso da multipropriedade, a coexistência de múltiplas situações de propriedade individual incidindo sobre um mesmo bem jurídico, cada qual delimitada, em seu conteúdo, à utilidade fornecida por certa fração de espaço e tempo.

Deve-se perceber que a noção concebida por Marina Petrone e Gustavo Tepedino diferencia-se da compropriedade, pois a delimitação interna de uso, tanto espacial quanto temporal, seria posterior à qualificação da situação jurídica, contrário ao que ocorre com a multipropriedade, quando a divisão de aproveitamento econômico por turno não é feita por convenção, mas sim contemporânea ao surgimento do próprio direito, conformado pelo interesse de aproveitamento intermitente. Marina Petrone⁵⁶ cita que o turno da multipropriedade “predetermina,

⁵⁵ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 75.

⁵⁶ PETRONE, Marina. Multiproprietà, individuazione dell'oggetto e schemi reali tipici (profili sostanziali e criteri di qualificazione giuridica). In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 75.

per ciascuno dei titolari, i limiti temporali dell'appropriazione in via esclusiva delle utilità che il bene offre”.

Desta concepção abstrai-se o entendimento de que a definição de objeto jurídico em termos de utilidade permite que se entenda como possam subsistir diversos bens sobre uma mesma entidade real, desde que esta seja capaz de comportar uma “utilidade” suscetível de fruição continuada no tempo, fracionando-se quantitativamente essa “utilidade” em medidas temporais convencionadas, em sucessão cronológica recorrente. Se uma fruição assim conformada corresponde ao interesse jurídico de um sujeito, tornar-se-ia concebível, do ponto de vista lógico e jurídico, que o ordenamento predisponha situações correlatas, idôneas a garantir a cada um, em caráter exclusivo e sucessivamente no tempo, esta forma de utilização.

Diante dessa única entidade real sob a ótica de vários bens, tem-se múltiplos interesses de utilização exclusiva, limitados a frações de tempo distintas, gerando propriedades distintas constituídas sobre um bem fracionado.

Trazendo a idéia para o Direito Brasileiro, cita-se que já existem duas possibilidades em nosso ordenamento, as quais possibilitam a incidência de situações subjetivas reais sobre um mesmo bem, são elas: a compropriedade e a constituição de direitos reais limitados sob coisa alheia. Desta forma, quando existem inúmeros interesses presentes na utilização exclusiva de uma mesma coisa, distintas propriedades são estabelecidas, sejam elas vizinhas, subdividindo-se em tantos bens quantos forem os interesses ou, alternativamente, mantém-se apenas um único bem jurídico, criando uma compropriedade, situação abarcada pelo ordenamento e que permite a coexistência de propriedades sobre um mesmo bem, resultado daí uma cotitularidade reciprocamente limitada.

Nesta tese, portanto, os interesses dos proprietários não seriam ônus real sobre a coisa, mas sim seriam de natureza pessoal, motivo este pelo qual a tese não merece vingar, conforme palavras de Gustavo Tepedino⁵⁷:

Na forma como foi concebida [...] a multipropriedade, sem embargo do favor constitucional à sua criação, pelos valores sociais que atende, violaria a plenitude e exclusividade do domínio, aspectos [...] sujeitos a limitações crescentes, a cuja imposição, todavia, não compete à autonomia privada senão ao legislador.

⁵⁷ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 77.

Constata-se, então, a imperfeição da referida tese para o melhor enquadramento da multipropriedade.

5.4. TESE DA PROPRIEDADE DIVIDIDA E CONDOMÍNIO “PRÓ-DIVISO”

Proposta semelhante a anterior foi constituída por Juan Guillamon Roca⁵⁸, segundo qual a multipropriedade seria estruturada juridicamente como sendo uma propriedade dividida de acordo com a repartição temporal, pressupondo e considerando que a autonomia privada teria plena liberdade negocial no que se refere à disponibilidade do conteúdo de cada tipo real. Portanto, não seria a multipropriedade considerada novo tipo de direito real, não ferindo o princípio *numerus clausus*.

Note-se a diferença, nesta situação, dos múltiplos direitos de propriedade, cada qual com aproveitamento econômico limitado ao seu tempo, com a situação do direito real sobre coisa alheia, situação esta que em verdade são diversos direitos sobre uma mesma coisa. Por conseguinte, a extinção de um direito de forma alguma iria acarretar na expansão dos demais, inexistindo possibilidade de acréscimo em razão da autonomia de cada posição subjetiva ao direito.

De forma sintética, cada proprietário seria titular de um direito de propriedade exclusivo incidente sob o mesmo objeto material – coisa -, simultaneamente aos demais proprietários. Constata-se então similaridade com a tese anteriormente apresentada no que diz respeito à possibilidade jurídica da existência de diversos direitos de propriedade terem uma única coisa material, cada qual respeitando seu devido turno de uso exclusivo da coisa, portanto existindo apenas um único suporte material para vários direitos de propriedade.

Nesta esteira, a propriedade se identificaria na fruição temporal da unidade habitacional, resultando em direitos individualizados a partir da fração temporal, restando vencido o termo “condomínio”, pois em verdade o que ocorre é a justaposição de direitos, interligados pelo interesse comum em disciplinar o uso da propriedade para que ninguém seja prejudicado. Com essa análise é que surge o

⁵⁸ ROCA, Juan Guillamon. **Consideraciones sobre la llamada 'multipropiedad'**. Espanha: revista de Derecho Notarial. 1982. p. 312.

condomínio pró-diviso, onde a comunhão dos interesses de propriedades individuais cujo objeto material é o mesmo fica representada e disciplinada.

Considerando, portanto, esta relação entre os multiproprietários como sendo condomínio pró-diviso, múltiplas fontes normativas poderiam guiar o intérprete, as quais exemplificam-se: na relação entre os multiproprietários por vez poderiam ser aplicadas normas de condomínio, outrora regras de propriedade individual, ambas presentes no Código Civil. Quando o objeto material for imóvel inserido em condomínio de apartamentos, as relações entre as unidades imobiliárias seriam regidas pelas normas de condomínio especial. Desta forma, consegue-se afastar o direito de preferência no caso de alienação, pois este direito está relacionado a compropriedade. Já os conflitos que possam surgir relacionados à comunhão dos interesses, como por exemplo à repartição de despesas, teriam os multiproprietários apoio no Código Civil o parâmetro necessário para resolver questões, contando com a disciplina condominal já existente e de farto conhecimento dos tribunais. Vale ressaltar que a impossibilidade de dois titulares exercerem simultaneamente sobre a coisa direitos inerentes ao domínio decorre da exclusividade de uso e fruição que cada proprietário tem, limitado ao respectivo turno.

Nota-se que a idéia de propriedade individual acaba por excluir a noção de condomínio, vez que a comunhão de interesses existentes entre os proprietários individuais não se confunde com o significado técnico comunhão. Em verdade se parece muito mais com aspecto de solidariedade social pertinente às relações de vizinhança do que de condomínio. O condomínio pró-diviso só tem fundamento existencial quando verdadeira situação condominial, integrada com situação de condomínio pró-indiviso, de forma que a situação de condomínio se justifique como um todo, não sendo o suficiente para que isso ocorra mero emparelhamento de propriedades individuais.

Imaginando uma situação de condomínio pró divido sem a existência de condomínio pró-indiviso encontra-se uma situação não de compropriedade, mas sim de propriedades isoladas. PONTES DE MIRANDA⁵⁹ sabiamente descarta a compropriedade na referida situação com o seguinte ensinamento:

⁵⁹ PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 81.

Aí não há elemento comum indiviso que sirva de cinta para prender as partes divisas, como se dá a respeito dos apartamentos presos pelo esqueleto e o terreno comum pró-indiviso, além de outras partes comuns pró-indiviso, como os muros, os átrios, as garagens, as piscinas, os cortes de tênis e corredores.

Para tal, poder-se-ia caracterizar o condomínio pró-diviso como sendo o complexo imobiliário por inteiro, formado pelas propriedades individuais de cada um dos multiproprietários interligadas pela rede protetora do condomínio especial, desde que admitida à pluralidade de objetos proprietários em favor de cada um dos multiproprietários.

5.5. DO PRINCÍPIO “NUMERUS CLAUSUS”

Diante das diversas teses apresentadas e da dificuldade de enquadramento da multipropriedade no âmbito dos direitos reais típicos, respeitando o conteúdo mínimo da propriedade e tentando compatibilizar com os limites de uso próprios da multipropriedade, passa-se a discutir se seria o caso de direito real atípico, ressaltando-se que nesta situação haveria necessidade de legislação específica, conforme o entendimento de Orlando Gomes⁶⁰: “A igual distância da propriedade e do usufruto seria um direito real atípico, e, portanto, uma espécie que não pode existir em face do princípio *numerus clausus* dos direitos reais”.

O princípio *numerus clausus* diz respeito à fonte do direito real, sendo exclusivamente de competência do legislador a criação de novos direitos reais. Tais direitos reais criados pelo legislador estão sujeitos ao princípio da tipicidade, com regimes jurídicos próprios. Diz Menezes Cordeiro⁶¹ sobre o princípio da tipicidade:

O tipo traduz uma descrição ordenada a que podem ser reconduzidas as realidades pretendidas, por oposição ao conceito abstrato, que, mercê de um critério geral, permite, nele, a subsunção das mesmas realidades e por oposição ainda às próprias realidades em si.

À ordem do direito positivista, claro é que o estabelecimento mínimo de poderes atribuídos ao proprietário torna-se necessário, visto que sem tal

⁶⁰ GOMES, Orlando. **Sobre a Multipropriedade**. Salvador: Jornal A Tarde. 18 mar. 1983. p. 1.

⁶¹ CORDEIRO, Menezes A. **Direitos Reais**. Portugal: Lex Edições Jurídicas, 1993. p.331.

estabelecimento o domínio poderia restar desnaturado. No âmbito da autonomia privada, estes poderes fazem parte do núcleo indispensável de poderes assegurados legalmente ao titular do domínio, de forma a restringir à autonomia privada que restrinja tais direitos, visto que a disposição destes esbarra em garantias fundamentais e está limitada aos casos previstos em lei, como o usufruto.

Há, entretanto, ao lado das regras imperativas que definem o conteúdo de cada tipo real, margem para que a autonomia privada molde seu interesse à situação jurídica pretendida, sendo este um vasto campo utilizado para moldar o conteúdo de cada tipo real definido pelo legislador.

Não se pode esquecer que em contra-peso com o princípio *numerus clausus* existe o princípio da autonomia privada, ambos originários da mesma matriz liberal, sendo o segundo criado justamente de forma a suprimir os ônus que gravavam os imóveis à época, impedindo-os da livre circulação.

Tem-se, portanto, que a autonomia privada fica limitada no estabelecimento de vínculos com eficácia *erga omnes*, que atinjam terceiros, sem que a coletividade tenha prévio consenso. Para tal delimitados foram os direitos reais e suas características, estes sim com eficácia contra terceiros. Diante da taxatividade encontrada no ordenamento no que diz respeito aos tipos de direito real, delineados pelo legislador, resta a autonomia privada limitar-se ao conteúdo de cada tipo real e dele criar suas variantes, dentro da concepção originária.

Como forma de exemplificar os limites impostos pelo legislador, cita-se o caso do usufruto, que não pode ser perpétuo, conforme limite trazido pelo artigo 1.410 do Código Civil: “O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; [...]”.

Desta forma, se um indivíduo deseja estabelecer usufruto perpétuo, a cláusula nada trará de efeitos, sendo ilícita a pactuação de prazo superior a vida do usufrutuário. Entretanto, há casos em que frutos de autonomia privada passam a estar registradas junto ao Registro do Imóvel, como é o caso das servidões em geral, visto a diversidade de utilidades que pode ser extraída de um prédio em favor do outro.

Entende-se, então, que independente da natureza atribuída aos respectivos direitos, seja contratual ou real, nosso ordenamento permite que tais situações tenham eficácia real, sujeitando-se a um controle de legitimidade sob pena de

afrontarem a tipicidade e serem, em verdade, direitos reais atípicos sob o manto de denominações tradicionais.

Um das formas de enquadrar a multipropriedade no Brasil na forma de direito real típico é estabelecer condomínio ordinário, a qual é perfeitamente lícita e não fere o princípio *numerus clausus*. Entretanto, o conteúdo contém cláusulas de eficácia muito duvidosa, como a renúncia do adquirente a diversos direitos, inclusive quanto à divisibilidade do bem⁶².

Concluí-se, portanto, que ao efetuar o controle da legalidade não se deve ficar limitado ao princípio do *numerus clausus*, nem a legislação originária, no que concerne a impedir o surgimento de situações reais. O que se deve fazer é submeter à atividade econômica e suas novas formas de fruição aos princípios constitucionais sob ângulo dos valores existenciais e sociais ali presentes.

⁶² TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 85.

6 DA INDIVIDUALIZAÇÃO E RELAÇÃO DE MULTIPROPRIEDADE

6.1. INDIVIDUALIZAÇÃO PELO TEMPO

Diante das teses apresentadas, nota-se que algumas tem entre suas características a limitação da propriedade através do elemento temporal, permitindo que o direito de propriedade seja exercido especificamente no turno ao qual o multiproprietário adquiriu quando do momento da compra da propriedade. Entretanto, percebe-se que esta característica é um tanto quanto incomum e incompatível com a natureza dominical, de forma que se tem, no fundo, de uma forma ou de outra, situação real atípica ao nosso ordenamento.

Quando ocorre a individualização do objeto pelo tempo, o interesse dos multiproprietários fica circunscrito a certo turno de utilização de uma fração imobiliária, muito embora permanecem os amplos poderes, a perpetuidade e a transmissibilidade a qualquer título, sempre incidente sobre o objeto diminuto ao seu turno.

Gustavo Tepedino⁶³ afirma que “na correta individualização do objeto do direito poderá estar a chave para a qualificação jurídica da multipropriedade”. Afirma ainda, citando Salvatore Sangiorgi⁶⁴ e Massimo Confortini⁶⁵ que por este motivo é que se deve transferir o elemento central da discussão para esta seara, pois vencida essa questão o enquadramento da multipropriedade tornar-se-ia mais próximo do êxito.

Com a individualização no tempo, a demarcação do objeto perante o Direito, junto ao Registro de Imóveis, seria determinada pelo espaço, como hoje já o é comumente delineada e pela fração temporal que representa o turno anual o qual teria o multiproprietário direito a uso, identificando a unidade imobiliária pelo fator espaço e tempo. Com isso percebe-se que na verdade não há que discutir sobre restrições de poderes impostas ao multiproprietário durante outros turnos, visto que

⁶³ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 87.

⁶⁴ SANGIORI, Salvatore. **Multiproprietà immobiliare e funzione del contratto**. Itália: Editora Jovene. 1983. p. 61-65.

⁶⁵ CONFORTINI, Massimo. **La multiproprietà**, Itália: Editora Giuffrè. 1986. p. 27-49.

todos os poderes estão atrelados ao objeto da multipropriedade, objeto este delimitado pelo espaço e tempo.

Em um contrato de multipropriedade analisado por Gustavo Tepedino⁶⁶ que serve de paradigma, tem-se a definição de que: “Os co-proprietários terão direito de utilização plena e exclusiva dos apartamentos nas correspondentes semanas indicadas nos seus respectivos contratos de aquisição”. Nota-se a contradição do uso exclusivo e pleno e concomitantemente, a co-propriedade com demais pessoas, fator este que se apresenta incompatível com o interesse do multiproprietário, que deseja se ver livre de interferências em seu turno. Não existiria nenhuma garantia real para evitar que outro multiproprietário viesse a usufruir a propriedade em turno que não o previamente adquirido.

Para garantir, efetivamente, ao multiproprietário a propriedade plena e exclusiva em seu turno, melhor seria continuar a busca pelo enquadramento da multipropriedade como figura típica do direito real, pois sua estrutura seria capaz de garantir o aproveitamento econômico do bem com as garantias almejadas pelo adquirente.

Volta-se, então, a questão principiológica já superada relativa ao princípio *numerus clausus* e tipicidade no direito real, tendo o entendimento de que embora haja limitação quanto às figuras do direito real, existe margem para a autonomia privada delinear o conteúdo de cada figura, desde que não se imponha a licitude e possibilidade material. Gustavo Tepedino⁶⁷ afirma, efetuando a leitura de Salvatore Sangiori⁶⁸ que:

Diante da liberdade para a escolha do objeto da propriedade, campo reservado (inquestionavelmente) à autonomia privada pelo legislador, não é difícil admitir a compatibilidade do princípio *numerus clausus* com a individualização do objeto do direito do multiproprietário através de sua dimensão temporal, juntamente com o usual critério espacial adotado para a individualização dos bens imóveis em geral.

Desta forma, a iniciativa privada encontra fundamento jurídico para a individualização do objeto por critério espacial e temporal, tornando a multipropriedade um direito de uso e fruição, de forma exclusiva e perpétua, sem a

⁶⁶ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 43.

⁶⁷ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 89.

⁶⁸ SANGIORI, Salvatore. **Multiproprietà immobiliare e funzione del contratto**. Itália: Editora Jovene. 1983. p. 37.

possibilidade de que outros multiproprietários interfiram no turno adquirido, tendo em vista que o bem tutelado encontra-se limitado a uma fração espaço-temporal do imóvel. Nota-se, então, que existirão tantos bens juridicamente tutelados quantos forem os espaços de tempo – turnos – determinados no ato da divisão do bem, ao efetuar-se o Registro de Imóveis com tamanha especificação, muito embora a base material – imóvel – possa ser apenas um, subdividido-se em inúmeros bens jurídicos.

Partindo-se dessa visão, nota-se também que restou vencida a discussão sobre o uso do direito de propriedade limitado ao tempo, visto que não é um direito temporário, haja vista sua duração é ilimitada no tempo, característica da perpetuidade. O bem juridicamente tutelado, especificado no espaço e agora no tempo, tem as mesmas características e direitos que qualquer outro bem imóvel, limitando-se ao delineamento realizado para a especificação do objeto.

Gustavo Tepedino⁶⁹ conclui, com base em Massimo Confortini⁷⁰, que o acesso ao imóvel em período fora do turno correspondente é em verdade invasão de propriedade alheia, quando afirma que:

A proibição de ingresso no imóvel no período atribuído aos demais multiproprietários deriva não já de um vínculo obrigacional que impõe respeito ao próximo turno, mas do fato de que nos demais dias do ano o apartamento pertence a outros multiproprietários; é propriedade alheia.

Desta forma, vencida também a questão sobre qual a segurança jurídica oferecida pelo Direito para garantir o direito de uso exclusivo do multiproprietário, permitida através do entendimento de que é possível individualizar a coisa em diversos bens juridicamente tutelados, conforme critério espaço-temporal.

6.2. O OBJETO DA PROPRIEDADE IMÓVEL

Importante é apresentar como o ordenamento brasileiro trata o objeto da propriedade de bens imóveis, permitindo a análise do conceito de coisa, bem e objeto nos casos de multipropriedade e se necessário de eventual sugestão de nova forma conceitual para acabar essa nova situação.

⁶⁹ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 89.

⁷⁰ CONFORTINI, Massimo. **La multiproprietà**, Itália: Editora Giuffrè. 1986. p. 47.

Primeiramente diferencia-se “coisa” e “bem”, pois embora tais vocábulos sejam usados freqüentemente de forma indistinta, para o direito eles tem extensões diferentes. A “coisa” é tudo o que existe, tudo o que se possa imaginar, geralmente, mas não se limitando, ao mundo material, como animais, planetas e átomos, excluindo o ser humano. Mas ao direito civil só interessa as coisas suscetíveis de apropriação, os bens econômicos, para que as relações jurídicas com tais coisas sejam disciplinadas entre os homens.

Vale lembrar, através da leitura de Ruy Rosado de Aguiar Júnior⁷¹, que existem coisas que embora úteis, tem sua apropriação impossível, denominadas *res communes*, tal como o ar, a luz, as estrelas e o mar, por exemplo. Desta forma, as coisas comuns não tem dono, pertencem a todos os seres humanos, a ninguém é possibilitada sua apropriação, por questão lógica de impossibilidade técnica. Cabe aqui mencionar que também existem as coisas abandonadas, *res derelictae*.

Bens são todas as coisas que têm algum valor econômico a ser preservado e por tal motivo pode servir de objeto ao direito em uma relação jurídica, tornando-se “bem jurídico”, ou seja, parte da coisa que tem valor e interessa ao direito. “Bem” é uma coisa útil e rara, finita, suscetível de apropriação, por isso tem-se que o ar que se respira, na forma como se encontra, não é considerado “bem”, mas ao comprimi-lo, lembrando que este pode ser armazenado, comercializado e utilizado para fins industriais, fazendo deste um bem jurídico. Mas não existem apenas bens materiais, há também bens imateriais, como a moral, a honra, uma marca, um pensamento.

Vale lembrar, com base na análise da obra de Francisco Amaral⁷², que o conceito de bem é histórico, porque a idéia da utilidade do bem varia de acordo com a época da cultura humana, bem como também é um conceito relativo, pois esta variação ocorre devido a diversas necessidades pelas quais o homem tem passado, de tal forma que o que era um bem jurídico no passado distante pode ter sua utilidade reduzida nos tempos de hoje, assim como novas coisas que surgiram passam a ter utilidade imediata. Sérgio Luis Mendonça Alves⁷³ prescreve o conceito de bem adotado por nosso ordenamento como:

⁷¹ AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. **Teixeira de Freitas**. São Paulo: Revista jurídica. v. 51, n. 309, p. 62-70, jul. 2003.

⁷² AMARAL, Francisco. **Direito Civil: Introdução**. 6. ed., Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006. p. 309.

⁷³ ALVES, Sergio Luis Mendonça. **Estado Poluidor**. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. p. 71.

Algo que possa proporcionar ao homem alguma satisfação, enquanto bens jurídicos seriam valores materiais ou imateriais que possam ser objeto de uma relação regulada pelo direito. [...] Portanto, o objeto da relação jurídica é um bem que pode ter valor econômico e proporciona alguma satisfação ao homem.

Desta forma, classifica nosso ordenamento os bens quanto à possibilidade de comercialização comparativamente a demais bens, à pessoa e à sua natureza.

Constata-se, com auxílio de outra obra de Gustavo Tepedino⁷⁴, principal autor que escreve sobre a multipropriedade no Brasil e fonte primária do presente estudo, que “bem” é tudo o que tem valor e justamente por ser economicamente perceptível, adentra ao universo jurídico como objeto do direito para ser devidamente protegido, preservado. Nota-se que, em verdade, o que dá valor às coisas, transformando-as em bens, é a possibilidade de apropriação juntamente com a utilidade a qual aquela coisa gera. Somando-se o conceito de coisa e de bem acima descritos, tem-se que ao final as coisas são gêneros das quais os bens são espécies.

Estabelecido como o ordenamento brasileiro trata o objeto no Direito Civil, cumpre certificar que não se deve confundir a coisa, como suporte físico de incidência do direito, elemento material, com a coisa objeto do domínio, esta qualificada pelo ordenamento em virtude de um interesse tutelado. No Direito Imobiliário, conforme Paulo Andres Costa⁷⁵, é de suma importância à individualização do objeto, a fim de determinar a propriedade imóvel que será levada a registro e passará a existir no mundo jurídico, gerando direitos e deveres ao seu proprietário. Tal individualização não pode permitir dúvidas, não pode expressar inexatidão, sob pena de comprometer o sistema registral. A individualização no direito imobiliário, via de regra, é uma mera identificação do bem, através de coordenadas geográficas, visto sua natural autonomia material.

Cabe ressaltar que o fato de se dividir fisicamente um bem não é procedimento suficiente para identificar, juridicamente, a existência do desmembramento, tornado-o mais de um bem. Como exemplos pode-se citar um hotel, cuja estrutura física é dividida fisicamente em dezenas de apartamentos, mas que nem por isso são considerados bens distintos ao direito. Enquanto não houver a

⁷⁴ TEPEDINO, Gustavo. **A parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional**. 2. ed., Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003. p. XXV

⁷⁵ COSTA, Paulo Andres. **O novo Código Civil e o condomínio de casas. Uso exclusivo em propriedade comum**. Teresina: Jus Navigandi. Ano 9, n. 294, 27 mai. 2004. Disponível em <<http://jus.com.br/revista/texto/5138>>. Acesso em 02 ago. 2011.

individualização jurídica do bem, realizada com a transcrição no registro de imóveis, todo o conjunto de apartamentos do hotel continuará a ser apenas um único bem.

Com isso, uma parte de imóvel, mesmo que de forma aparente constitua objeto de um direito autônomo, não se torna entidade isolada enquanto pendente estiver sua individualização, conforme se nota na obra de Caio Mário da Silva Pereira⁷⁶:

Em nenhuma hipótese, portanto, a divisão horizontal ou o condomínio do edifício de apartamentos surge por geração espontânea, ainda que se apresente o caso de várias pessoas, por ato *inter vivos* ou *mortis causa*, virem a tornar-se proprietárias em comum de um prédio composto de vários conjuntos facilmente conversíveis em unidades autônomas. [...] Propriedade horizontal haverá no momento em que, por destinação do proprietário ou por convenção entre co-proprietários, se institua, mediante um ato de vontade ou através de uma declaração de vontade.

O proprietário interessado em dividir o imóvel, entretanto, há que cumprir os limites de módulo mínimo estipulados por lei municipal, conforme determina o artigo 4º §1º da Lei n. 6.766/79⁷⁷, alterado pela Lei nº 9.785/99:

Percebe-se, então, que o procedimento de individualização do bem passa pela necessária vontade de seu proprietário, tendo a liberdade de dividi-lo conforme seu interesse e utilidade que a base material possa propiciar, bastando que atenda a ao módulo mínimo, conforme entendimento de Ivanildo Figueiredo⁷⁸.

Ao analisar a individualização do objeto na multipropriedade, o que se deseja é individualizar a propriedade através da demarcação espacial e temporal, deixando clara a diferença da comunhão entre proprietários de um mesmo bem, pois com a individualização do bem utilizando critérios espaciais e temporais, tem-se bens distintos para cada multiproprietário. Também se difere do conceito de propriedade

⁷⁶ SILVA PEREIRA, Caio Mário da. **Condomínio e Incorporações**. 10 ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002. p 118.

⁷⁷ BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 de dez. de 1979. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm>. Acesso em 15 ago. 2011.

Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: [...]

§ 1º A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.

⁷⁸ FIGUEIREDO, Ivanildo. **Coluna seu imóvel**. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio. Publicado em 18 out. 2007. Disponível em <<http://www.imobiliariarecife.com.br/outubro0607.htm>>. Acesso em 22 ago. 2011.

resolúvel, pois passaria agora o multiproprietário a ter direito exclusivo e sem termo final.

Gustavo Tepedino⁷⁹ afirma que até então a caracterização do objeto da propriedade encontrava-se plenamente resolvida com o uso de critério espacial, sendo as linhas territoriais limítrofes suficientes para evitar conflitos com outros interesses, não sendo preciso a delimitação do tempo, que embora não mencionada, sempre existiu, de maneira implícita, por mais que o operador econômico percebido. Conforme menciona o referido autor, “não há fato jurídico fora de uma realidade de tempo e de espaço, ainda que a menção específica ao tempo, tomando como elemento autônomo, só se justifique na presença de um particular interesse”.

Deve-se entender que a necessidade de divisão também pelo fator tempo, trazendo novidade ao formato tradicional de individualização, é resultado de um interesse só agora emergente, criado pela liberdade privada que atende a necessidades sociais. A partir do momento em que há pessoas concordando em adquirir um imóvel com direito de uso limitado no tempo, a iniciativa privada começa a expandir tais empreendimentos, mas necessário é que o direito também evolua, gerando segurança jurídica para o proprietário deste bem.

Percebe-se, portanto, a importância da individualização do objeto da propriedade para o direito imobiliário e que tal individualização ocorre através de critérios espaciais conjugados com critérios temporais, por mais que estes últimos não estejam expressamente previstos, em virtude da ausência de necessidade de tal delimitação até então.

Nota-se que o critério tempo, agora necessário para a individualização do objeto da propriedade, funciona como demarcador de eventos sucessivos e já é utilizado pelo ordenamento perante institutos do Direito Civil, como em uma obrigação a termo, onde o tempo é elemento decisivo para identificar o vencimento da prestação. Cita-se também o caso do fenômeno da aluvião e da avulsão, assim conceituados por César Fiúza⁸⁰:

Aluvião é o depósito paulatino de materiais às margens dos rios. As margens, com isso, aumentam de tamanho, adquirindo o dono das terras ribeirinhas a propriedade do acréscimo, por aluvião.
[...]

⁷⁹ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva, 1993. p. 99.

⁸⁰ FIÚZA, César. **Direito civil: curso completo**. 6. ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003. p. 655

Avulsão é o depósito repentino, abrupto de materiais às margens dos rios e lagos. Dá-se, quando em virtude de algum fato natural, como abalos sísmicos, uma porção de terra se deslocar de um terreno, aderindo-se de maneira definitiva às margens de outro terreno.

Como se percebe, o que distingue os dois fenômenos é justamente o fator tempo, pois no primeiro o fato do acréscimo de terreno ocorre de forma sucessiva, gradual, enquanto no segundo ocorre de maneira repentina, súbita. Desta forma, tem-se dois fenômenos de idênticos efeitos se examinados do ponto de vista espacial, mas distintos devido ao fator tempo.

O instituto da servidão predial também faz uso de critério temporal, quando na modalidade descontínua, cujo exercício se faz por turno e para tanto enseja estudo. César Fiúza⁸¹ define servidão como “o encargo que suporta o titular de um prédio denominado serviente, em benefício do titular de outro prédio, chamado dominante, conferindo a este o uso e gozo de certo direito sobre o prédio serviente”. Na modalidade descontínua, que é a servidão condicionada a atitude humana, como no caso de trânsito de pessoas, válida é a especificação do tempo, a exemplo de horas certas para abrir as comportas aos usuários de um mesmo canal.

Desta forma, identifica-se que o fator tempo não se trata de inovação ao direito real, haja visto já ser utilizado em alguns casos, conforme mencionado. Na multipropriedade, o tempo não se apresenta como definidor de eventos sucessivos, mas sim como um cordão que limita os efeitos em módulos de tempo que se repetem anualmente. Uma vez efetuada a divisão do ano em tantos períodos quanto o mercado almejar, os turnos retornam cíclica e indefinidamente, ano após ano, como frações de um mesmo círculo. Gustavo Tepedino⁸², com base em Massimo Confortini⁸³, menciona:

Cada ano se renova exatamente com doze meses, cada mês com trinta dias e assim sucessivamente, formando elementos rígidos, que delimitam o período temporal, como os metros e centímetros demarcam a dimensão espacial.

Portanto, no momento em que se justifica a divisão temporal como critério complementar para individualizar o objeto, não se encontra nenhum impeditivo no

⁸¹ FIÚZA, César. **Direito civil: curso completo**. 6. ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003. p. 751

⁸² TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 101.

⁸³ CONFORTINI, Massimo. **La multiproprietà**, Itália: Editora Giuffrè. 1986. p. 42.

ordenamento brasileiro ao surgimento de múltiplos direitos subjetivos de propriedade, ainda que envoltos apenas a alguns metros, hectares, meses ou semanas de cada ano. O fator tempo, tal qual o fator espacial, oferece facilmente uma divisão quantitativa, imutável, determinada, cíclica, recorrente de maneira perpétua, como é o caso de semanas do ano. Percebeu-se, comparando situações de aluvião, avulsão e servidão, que o fator tempo já é utilizado pelo ordenamento, inclusive como critério individualizador, como o caso da servidão descontínua.

6.3. DAS REPERCUSSÕES NO CONTEÚDO DO DOMÍNIO

Cumprido analisar o impacto da individualização do objeto através do tempo, verificando se este novo critério mantém a materialidade do objeto no direito real, bem como se compatível com os elementos essenciais do domínio, quais sejam: exclusividade, plenitude e aderência à coisa, base para a proteção possessória e petítória.

Primeiro, ressalta-se que o elemento temporal vem a ser um critério complementar ao elemento espacial, portanto não estaria afetada a materialidade do objeto, haja vista estar o objeto identificado no espaço, como assim já o é habitualmente, sendo também delimitado no tempo, através de medida determinada mensurada por unidades de tempo já consagradas em nosso calendário, como semanas ao por ano. O fato de ser impossível a visualização da demarcação temporal não é motivo para impossibilitar o seu uso, pois é completamente determinada, mensurável e recorrente.

Quanto à exclusividade dominical, resta inabalada tal característica, visto que o multiproprietário repelirá a ingerência alheia no objeto de sua propriedade, objeto este limitado pelo tempo e espaço, com todas as conseqüências daí resultantes, sob as formas já existentes. A plenitude, característica do direito real, continua intacta, bastando que a coisa seja individualizada, separando em diversos bens, cada qual com seu proprietário específico.

Conforme Artgur Rios⁸⁴, tem-se a falsa impressão de que o adquirente de imóvel no conceito de multipropriedade está tendo seus direitos restringidos, limitando seus poderes. Em verdade o que existe é a ausência de poderes, haja vista seus poderes estão limitados ao objeto do direito. Ao interferir no objeto em turno que não lhe seja de direito, ocorre interferência externa de objeto alheio, esfera de poder de outro multiproprietário, o que conclui Gustavo Tepedino⁸⁵: “Toda atividade que extrapole o respectivo período de tempo significa intromissão em propriedade alheia”.

Diante disso, explica-se a exclusão de possibilidade do *ius destruendi*, bem como a possibilidade de eventuais alterações materiais no imóvel, pois as benfeitorias de caráter permanente estariam afetando materialmente outros domínios, objeto de outras propriedades, resultando em intromissão de propriedade alheia. Conclui-se que na multipropriedade o uso, gozo e disposição da coisa limitam-se à extensão espaço-temporal do objeto do direito.

Em relação à validade desses atos de autonomia privada que criam a multipropriedade e sua eficácia *erga omnes*, convém verificar a compatibilidade técnica da obrigação, estabelecida entre sujeitos determinados, com situação jurídica de natureza real. Volta-se a recordar da servidão predial para mencionar que há uma trama de relações obrigacionais envolvidas e que refletem no direito real, gravadas na matrícula do imóvel perante o registro de imóveis. Na servidão, tal como na multipropriedade, o aproveitamento econômico do bem exige a participação de outros sujeitos determinados, sem que com essa dependência externa o titular do direito e a coisa sejam descaracterizados, não retirando a natureza real do direito.

Conclui-se, portanto, que a multipropriedade se situa em posição compatível com os elementos essenciais do direito real. Conforme Bueno Costanze⁸⁶, o fato do direito real estar vinculado em uma relação jurídica complexa, de modo que sobre uma mesma coisa coexistam diversos bens, cada qual com diversos direitos e obrigações, não descaracteriza a natureza real da propriedade.

⁸⁴ RIOS, Arthur. **‘Time sharing’ ou propriedade compartilhada**. Goiás: Revista da OAB. Ano XII. ed. 36.

⁸⁵ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 103.

⁸⁶ COSTANZE, Bueno Advogados. **Da multi-propriedade imobiliária**. Bueno e Costanze Advogados, Guarulhos, 02/05/2008. Disponível em <http://www.buenoecostanze.adv.br/index.php?option=com_content&task=view&id=879&Itemid=93>. Acesso em 13 ago. 2011.

6.4. A MULTIPROPRIEDADE COMO CONDOMÍNIO

Admitindo-se a flexibilidade do domínio mencionada no tópico anterior, muito embora numerosos limites e restrições ao proprietário do bem, dependeria de previsão legal a formulação de um estatuto entre todos os multiproprietários, estatuto este necessário para o bom convívio e fruição dos direitos de cada objeto.

A disciplina dos diversos direitos de multipropriedade, justapostos sobre um mesmo imóvel, exige um regime legal que concilie o aproveitamento econômico individual com as necessidades oriundas do empreendimento imobiliário que interliga e integra as unidades autônomas, no caso de prédio de apartamentos ou condomínio de casas.

Dois tipos de relações podem ser estabelecidas na multipropriedade: as derivadas da convivência de unidades autônomas em caráter de exclusividade, fazendo existir a necessidade de preservação da base material comum aos turnos, objeto de outros direitos de propriedade e as relações decorrentes da utilização de áreas comuns, estas representadas por fração do solo.

Desta forma, Gustavo Tepedino⁸⁷ afirma que “a multipropriedade requer uma disciplina que compatibilize a utilização por turno das unidades exclusivas (propriedades individuais) com as áreas comuns”. Sendo assim, o exercício do direito de aproveitamento exclusivo do multiproprietário não pode ser concebido fora da perspectiva de sua inserção em solo comum, no regime de co-propriedade, dividindo em frações abstratas entre os titulares. María José García Herrero⁸⁸ observa que, em consequência da coexistência de direitos, surge a necessidade de coordenação para melhor satisfação do interesse individual de cada proprietário.

No Brasil, a compatibilidade com o sistema positivo entre os dois regimes jurídicos exigidos pela multipropriedade, quais sejam propriedade exclusiva com compropriedade, foi garantida no passado pela Lei 4.591/64, a qual dispunha sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelecendo a propriedade horizontal no país.

⁸⁷ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 107.

⁸⁸ HERRERO, María José García. **La multipropiedad**. Espanha: Editora La ley. 1988. p. 133.

Com o novo Código Civil⁸⁹, esta matéria passou a ser tratada como condomínio comum (arts. 1314 a 1330) e condomínio edilício (arts. 1331 a 1358). O termo condomínio dá a idéia de propriedade conjunta, de vários “donos” de uma área comum. Sobre propriedade horizontal em forma de condomínio edilício, cabe ensinamento de Caio Mario da Silva Pereira⁹⁰:

Propriedade individual, exclusiva, sobre a unidade autônoma, subordinada embora a sérias restrições (o que não é estranho ao conceito do domínio tradicional). [...] Condomínio sobre o solo, sobre os elevadores do edifício, sobre a caixa-d'água, sobre o saguão da entrada, sobre as partes enfim que interessam ao prédio como unidade arquitetônica. [...] A nosso ver há uma compropriedade e uma propriedade individual, que vivem juntas.

Portanto, o instituto funde o domínio singular com o domínio comum, formando um direito diferente, que amalgama as noções de propriedade e de compropriedade. Mario Pazutti Mezzari⁹¹ complementa com seu entendimento:

É forma de parcelamento da propriedade, onde coexistem compartimentos autônomos, de propriedade exclusiva, com compartimentos destinados ao uso comum de quantos sejam os proprietários daqueles. [...]. Trata-se de direito novo, híbrido na sua origem, mas com identidade perfeitamente determinada.

Desta forma, conclui-se que ao enquadrar a multipropriedade como espécie de direito real, identificando seu objeto pela individualização da coisa por elementos de espaço e tempo, com direito exclusivo e perpétuo, o enquadramento mais adequado é disciplinar a multipropriedade como propriedade horizontal, cuja disciplina é abrangente e permite à autonomia privada liberdade para individualização das unidades autônomas e normas de convivência interna, regulada por convenção.

A chamada Lei do Condomínio e das Incorporações⁹², elaborada em 1964, traduziu a intenção do legislador em regulamentar as mais diversas situações

⁸⁹ BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o novo Código Civil Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 de jan. de 2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 13 ago. 2010.

⁹⁰ PEREIRA, Caio Mario da Silva. **Condomínio e Incorporações**. São Paulo: Forense, 1988. p. 90. Disponível em <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4816>>. Acesso em 20 ago. 2011.

⁹¹ MEZZARI, Mario Pazutti. **Condomínio e Incorporação no Registro de Imóveis**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 24 e 25. Disponível em <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4816>>. Acesso em 06 jul. 2011.

possíveis oferecidas pelo regime dualista, onde há propriedade individual e copropriedade simultaneamente. Tal disciplina, concebida de forma moderna e maleável, permitiu a evolução do instituto ao passar do tempo sem que fosse necessária alteração legislativa, vindo esta a ser atualizada parcialmente apenas no novo Código Civil, em 2002, trazendo o Capítulo VI - Do Condomínio em Geral. Desta forma, a Lei 4.591/64 fica revogada parcialmente, sendo utilizada como fonte secundária no que o novo Código Civil não tratar.

Volta-se à análise da Lei 4.591/64, que logo no art. 1º deixava claro que a constituição de condomínio exige o estabelecimento de unidades autônomas isoladas, mas dá autonomia quando menciona que devem ser individualizadas por demarcação meramente descritiva.

Observa-se, portanto, que o legislador deixou a individualização e identificação a cargo da autonomia privada, concebendo propriedade exclusiva para os apartamentos, conforme leitura do artigo 2º.

O novo Código⁹³, ao estabelecer a propriedade comum, tomou o cuidado de manter a destinação da coisa, fator relevante no que diz respeito a multipropriedade, de forma a garantir o destino que lhe foi concebido, oferecendo segurança ao multiproprietário, conforme prescrito no parágrafo primeiro do artigo 1.314º.

⁹² BRASIL. Lei nº 4.595, de 16 de dezembro de 1964. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 21 de dez. de 1964. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_03leis/L4591.htm>. Acesso em 12 set. 2011.

⁹³ BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o novo Código Civil Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 de jan. de 2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 13 ago. 2010.

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

§ 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas ou abrigos para veículos, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários.

§ 2º O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos.

A nova legislação também traduz a situação onde há propriedade exclusiva em simultaneidade com propriedade comum, quando assim prescreve no artigo 1.331^o.

Desta forma o legislador deu continuidade, sob outra nomenclatura, a propriedade horizontal, mantendo a principal característica: partes exclusivas com partes comuns.

Logo em seguida o legislador elenca, no artigo 1.332^{o94}, como deve ser instituído o condomínio edilício, fator importante a ser analisado para certificar-se de que a multipropriedade pode ser enquadrada neste instituto a fim de utilizar-se da norma já existente e conhecida para regular a relação jurídica.

Percebe-se, portanto, que o legislador volta a deixar a discriminação e a individualização das unidades de propriedade exclusiva à liberdade da autonomia privada, assim como o fez na Lei 4.591/64⁹⁵, mostrando esta ser uma decisão acertada e que permite evoluções do instituto sem a necessidade de constantes alterações legislativas.

Desta forma, a fração imobiliária, geralmente associada ao apartamento, torna-se isolada, autônoma, exclusivamente em função do procedimento jurídico pelo qual se extra uma parte de um todo maior. Note-se que o legislador descarta a necessidade da individualização das unidades por repartição física, perceptível materialmente, já que vincula o condomínio por unidades autônomas apenas ao dever formal de registro do título constitutivo, como afirma Maria Tereza Ascensão & José de Oliveira Ascensão⁹⁶: “o prédio pode estar fisicamente dividido em unidades autônomas, mas para surgir à propriedade horizontal é ainda preciso um ato de divisão jurídica”.

⁹⁴ BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o novo Código Civil Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 de jan. de 2002. Disponível em

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 13 ago. 2010.

Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial:

I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns;

II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns;

III - o fim a que as unidades se destinam.

⁹⁵ BRASIL. Lei n° 4.595, de 16 de dezembro de 1964. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 21 de dez. de 1964. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_03leis/L4591.htm>. Acesso em 12 set. 2011.

⁹⁶ ASCENSÃO, Maria Tereza & ASCENSÃO, José de Oliveira. **Condomínio (Instituição, Incorporação e Convenção)**. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 71.

Em verdade, a individualização em unidades autônomas é operação jurídica, não arquitetônica, e tal divisão das partes comuns em frações ideais, segundo Gustavo Tepedino⁹⁷, “apresenta-se indispensável a multipropriedade, já que sempre haverá uma projeção de suas unidades, espacial e temporalmente definida, sobre o solo e construção comuns, bem como sobre as frações de tempo intercorrentes entre os turnos”. Além de que, não raro a multipropriedade se insere em complexo imobiliário com estruturas de serviços e recreação, área comum sobre a qual se projetam frações ideais dos multiproprietários, tal como a recepção e corredores de área comum em um prédio residencial.

Para regular as relações entre os multiproprietários quanto ao uso da área comum, faz-se uso da convenção de condomínio, permitindo a oponibilidade contra terceiros, conforme diz o novo Código Civil⁹⁸. E ainda, especifica no artigo seguinte tudo que a convenção poderá tratar, de maneira subjetiva, ampla, abrangendo as mais diversas situações.

Sob este prisma, verifica-se a idoneidade da convenção para regular a multipropriedade, sobretudo naqueles aspectos essenciais à sua operacionalidade: a preservação das unidades imobiliárias, a imutabilidade da destinação e o rigoroso respeito ao domínio alheio. Ainda, esta convenção, uma vez regularmente aprovada em assembléia de multiproprietários, tem eficácia perante terceiros, segundo o anteriormente mencionado artigo 1.333^o, parágrafo único do novo Código Civil.

A validade das normas estipuladas pela convenção não é ameaçada pelo fato de interferirem na unidade autônoma, sendo freqüente na propriedade horizontal tal interferência, ora manifestada na proibição de certas destinações econômicas, ora

⁹⁷ TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993. p. 113.

⁹⁸ BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o novo Código Civil Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 de jan. de 2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 13 ago. 2010.

Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;

II - sua forma de administração;

III - a competência das assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações;

IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores;

V - o regimento interno

na exclusão de animais domésticos, ora proibindo-se o aluguel de cômodos ou da garagem de uso exclusivo a estranhos. A jurisprudência a seguir originou-se de pesquisa realizada junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo utilizadas as palavras “convenção” e “limites” como pesquisa, informando como período os últimos 10 anos.

O julgado a seguir entende pela validade de cláusula em convenção, por mais que esta limite direitos de propriedade, no caso em questão, a impossibilidade de alienação durante período de construção.

Civil e Processual Civil. Taxa de Administração prevista na convenção de condomínio para impedir especulação com alienação de unidades durante a construção. Direito de propriedade. Validade da cláusula. (REsp 436892/2002 / DF. STJ. Relator Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em: 16/04/2009)

Desta forma, entendeu a jurisprudência ser possível a limitação de direitos de propriedade através da convenção de condomínio. A seguir outro julgado que limita o proprietário, sendo que novamente o Tribunal entende pela validade da cláusula estipulada em convenção.

Ação Declaratória. Manutenção de cachorro de pequeno porte em apartamento. Norma proibitiva expressamente prevista na Convenção Condominial. Provas a indicar que o animal afeta o sossego de parte dos moradores do condomínio. No conflito entre os condôminos que não aceitam animais e os demais que anuem, deve prevalecer o disposto na Convenção. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação 9156346-21.2003.8.26.0000, TJ-SP, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. José Joaquim dos Santos)

A seguir o Tribunal entende pela superioridade da convenção registrada em cartório perante regulamento interno, afirmando que o uso de garagem deve ater-se às regras da convenção.

Condomínio de apartamentos - A Convenção condominial é o instrumento que constitui a com propriedade; o regulamento interno disciplina a vida social e não o direito real que o título constitutivo outorga, o que conduz à certeza de que no confronto entre dispositivos conflitantes entre as duas normas, acerca do uso de garagem, vale o que consta da convenção registrada no Cartório de Registro [artigo 9º, § 1º da Lei 4591/64] - Não provimento. (Apelação 0059494-88.2003.8.26.0000 , TJ-SP, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Enio Zuliani)

Portanto, verifica-se a validade das cláusulas estipuladas em convenção de condomínio, mesmo que restrinjam direitos. Desta forma, por analogia, válidas estariam as cláusulas na convenção de complexo imobiliário no conceito de multipropriedade.

Há, entretanto, que se analisar cada cláusula contida na convenção e verificar sua compatibilidade com a função social almejada pela multipropriedade, que é o uso do bem por uma pluralidade de titulares, cada qual em seu determinado período de tempo anual. Em última análise, viabiliza-se o efetivo aproveitamento dos bens econômicos, de forma distributiva e racional, no tempo e espaço, em benefício do interesse (individual e familiar) extrapatrimonial, constitucionalmente tutelado, relativo ao acesso à segunda casa e ao lazer.

Concluí-se, após a análise da legislação brasileira no que concerne à antiga propriedade horizontal e agora ao condomínio, que os requisitos legais para a instituição do condomínio edilício estão todos presentes na multipropriedade. O fato de ser vedado ao condômino qualquer alteração quanto à finalidade do prédio dá conforto à imprescindibilidade do vínculo de destinação, característica ímpar para que a multipropriedade se opere.

A convenção de condomínio apresenta-se satisfatória como forma de regular as atividades em complexo imobiliário para o benefício de todos os titulares de direito.

6.5. DA JURISPRUDÊNCIA

Através de pesquisa jurisprudencial junto às Cortes Superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados de Santa Catarina, do Paraná e do Rio de Janeiro, utilizando as palavras-chave “multipropriedade” e “*time-sharing*”, verificou-se a inexistência de julgados relativos a situações de multipropriedade no maior período permitido pelo sistema para busca.

Entretanto, pesquisando com os mesmos termos e períodos, encontrou-se no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgados que passam a mencionar a multipropriedade como situação jurídica envolvendo bens imóveis. O mesmo repetiu-se em consulta ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A

consulta mostra-se de relevante peso a medida em que se constata o reconhecimento da multipropriedade no Brasil, por mais que indiretamente, pelos Tribunais estaduais, havendo ainda julgados os quais discutem matérias que não são a questão central da multipropriedade, mas que a cercam, como a cobrança de condomínio.

Verifica-se que a jurisprudência relativa ao tema ainda é tímida e na maioria dos casos relaciona-se com a cobrança de condomínio, a qual muitos recorrem ao judiciário alegando não precisar pagar tais despesas. Difícil é de identificar, perante os julgados, se a multipropriedade em questão trata-se de direito obrigacional, semelhante a situação regulada pela EMBRATUR, ou se diz respeito à aquisição de bem imóvel, sob o arcabouço de direitos reais. Em se tratando de direitos reais, a cobrança de condomínio, juntamente com impostos municipais (IPTU/ITBI) e estaduais (ITCMD) é responsabilidade do proprietário. Sendo contrato turístico semelhante ao aluguel de temporada, há de se observar as cláusulas contratuais.

Percebe-se que a jurisprudência entendeu ser devido o condomínio por parte do multiproprietário, na sua integralidade, sob forma solidária. Há ainda o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o seguinte julgado:

Cobrança de condomínio. Situação de multipropriedade destinada a fracionar período de uso do imóvel entre seus co-proprietários, que em nada influi na questão da despesa condominial. Situação de obrigação indivisível e solidária, a possibilitar a cobrança da totalidade do débito de qualquer um dos co-proprietários. Impossibilidade de aplicação do CDC. Argumentos fragilmente expostos, sem especificações. Sentença bem fundamentada. Apelo improvido. (Apelação 9098277-54.2007.8.26.0000. TJ-SP, 34ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Soares Levada. Julgado em: 29/11/2010)

No julgado abaixo é indicada semelhança da multipropriedade com o condomínio edilício, inclusive aplicando a Lei 4.591/64, conforme menciona-se no trabalho ser aplicável. Ressalta-se o entendimento de que há simples limitação temporal, sem contanto comprometer o direito real de propriedade.

DESPESAS DE CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTAMENTO MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU TIME-SHARING - INSTITUTO QUE GUARDA SEMELHANÇAS COM O

CONDOMÍNIO EDÍLIO - POSSIBILIDADE DE REGÊNCIA PELA LEI N. 4.591/64 - PRECEDENTES DESTA CORTE -SIMPLES LIMITAÇÃO TEMPORAL AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE USO DO IMÓVEL, SEM COMPROMETER O DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - ESTIPULAÇÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DEVIDAMENTE REGISTRADA - EXPRESSÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE DOS COMNDÔMINOS - MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA - DESPESAS COMUNS COM NATUREZA ANÁLOGA ÀS DESPESAS DO CONDOMÍNIO EM EDIFICAÇÕES - AÇÃO PROCEDENTE -INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS AMPARADOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. Recurso provido. (Apelação 9180235-96.2006.8.26.0000. TJ-SP, 30ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Edgard Rosa. Julgado em: 25/08/2010)

A seguir encontra-se um julgado que decide pelo afastamento de justa causa para resolução do contrato de multipropriedade em virtude da simples falta de registro do compromisso, entendido como capítulo acessório.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. TIME SHARING. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DESCONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUÊNAL. INOCORRÊNCIA. Tratando-se de ação de cobrança de cunho pessoal, o prazo prescricional é de vinte anos, na forma do artigo 177 do Código Civil de 1916, aplicado à espécie nos termos do artigo 2.028 do atual Diploma Material. MÉRITO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TIME SHARING. SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE PROPRIEDADE. REGISTRO DO COMPROMISSO. PORMENOR QUE NÃO SE AFIGURA COMO JUSTA CAUSA PARA O ROMPIMENTO DO CONTRATO. EXERCÍCIO PLENO DOS DIREITOS SOBRE A FRAÇÃO IDEAL POR PERÍODO SUPERIOR A 18 ANOS. O contrato de Time Sharing, por ter natureza de multipropriedade, gerando, de um modo geral, uma relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa móvel ou imóvel, repartida em unidades fixas de tempo, não pode ser tratado como mera compra e venda. Hipótese em que a ausência de registro do compromisso, por se constituir mero capítulo acessório na relação obrigacional assumida entre as partes, não pode se constituir como justa causa para o rompimento da relação contratual e devolução dos valores pagos. Mormente se consideradas as particularidades do caso concreto, em que a autora usufruiu de forma plena do empreendimento, por mais de 18 anos, inclusive auferindo frutos (com a locação do apartamento a ela destinado), com todos os confortos oferecidos pela rede hoteleira. Ausência de razoabilidade da pretensão. REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70033473638, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 17/12/2009)

Encontra-se também uma tentativa de anulação ou rescisão do contrato de multipropriedade a qual estabelece o prazo prescricional de 4 anos quando existência de vício do consentimento.

AGRAVO EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE.
CONTRATO DE TIME SHARING OU MULTIPROPRIEDADE.

RESOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. Concretizado o negócio jurídico e pago o preço, a ação pretendendo a anulação ou rescisão contratual, motivada em vício do consentimento, por erro, prescreve em 4 anos, conforme o artigo 178, § 9º, inciso V, alínea b, do Código Civil de 1916. Não retratação do Relator e não provimento do recurso pela Câmara. (Agravo Nº 70012921862, 20ª Câmara Cível, TJ-RS, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti. Julgado em 21/09/2005)

A questão da taxa de condomínio foi a mais discutida na jurisprudência encontrada, muito embora implícita, inerente ao direito propriedade, constando como dever do proprietário na legislação. Importante constatar no julgado abaixo que novamente a multipropriedade é comparada com o instituto do condomínio, reconhecendo ainda o fracionamento do tempo de uso.

CONDOMÍNIO. Multipropriedade ou time sharing. Instituto que não afasta a possibilidade de cobrança das despesas de manutenção. Recurso provido para afastar a extinção do processo e julgar a ação procedente. A multipropriedade, ou condomínio de tempo, ou ainda time-sharing, nada mais é do que uma variação do condomínio tradicional, caracterizada pela divisão do uso do imóvel em períodos que, normalmente, correspondem a frações de ano, como meses, quinzenas ou semanas. Não existe assim, em princípio, incompatibilidade entre as disposições da Lei n.º 4.591/64 e a multipropriedade de unidades condominiais, visto que, conforme estabelece o art. 6º desse diploma, "Sem prejuízo do disposto nesta Lei, regular-se-á pelas disposições de direito comum o condomínio por quota ideal de mais de uma pessoa sobre a mesma unidade autônoma". (Apelação 9161621-82.2002.8.26.0000. TJ-SP, 2ª. Câmara do Primeiro Grupo. Rel. Des. Gilberto dos Santos. Julgado em: 20/10/2003)

O julgado a seguir traz curioso pedido: rescisão do contrato em virtude da ilicitude do objeto, dizendo ainda configurar-se de usufruto vitalício. O Tribunal afasta a tese, afirmando ser lícito o objeto, o qual refere-se a fração do tempo, bem como entende configurar-se na verdade de situação de multipropriedade.

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS POR SER ILEGAL O OBJETO DO MESMO, POR SE TRATAR DE USUFRUTO VITALÍCIO E POR SER O OBJETO DE ENTREGA IMPOSSÍVEL, FACE À CONTRATAÇÃO DE DIAS MAIORES QUE O EXISTENTE EM UM ANO. AFASTADAS AS ILEGALIDADES, POIS APESAR DO NOMEN JURIS ESTAR EQUIVOCADO, TRATA-SE DE CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE, COMUMENTE CHAMADO DE TIME SHARING . APELO NEGADO. (Apelação Cível Nº 70002204675, 19ª Câmara Cível, TJ-RS. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. Julgado em 19/08/2003)

Por fim, encontra-se julgado que aplica o Código de Defesa do Consumidor na realização de contrato de multipropriedade e caracteriza culpa da empresa

fornecedora quando esta deixa de informar ao consumidor sobre o fracionamento e conseqüente limitação ao tempo de uso da propriedade adquirida.

CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTIPROPRIEDADE, OMISSAO DE INFORMACAO SUBSTANCIAL LEVANDA A QUE O NEGOCIO SE OFERECESSE SUMAMENTE ONEROSO AO ADQUIRENTE. CULPA DA EMPRES CARACTERIZADA. AUSENCIA, TODAVIA, DE DANO MORAL. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 598446631, 20ª Câmara Cível, TJ-RS. Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa. Julgado em 22/12/1998)

Conclui-se com a análise dos julgados acima expostos que a jurisprudência reconhece, ainda que timidamente, a existência dos contratos de multipropriedade e utiliza a legislação do condomínio, reconhecidamente o Código Civil e a Lei 4.591/64, como norma jurídica aplicável ao caso.

7 CONCLUSÃO

Diante do trabalho elaborado apresentou-se um novo formato de uso de propriedade, criado sob a ótica da autonomia privada, na qual um único bem é compartilhado com diversos titulares, permitindo que cada um usufrua de maneira exclusiva em período de tempo previamente estipulado.

Visando entender a multipropriedade, apresentaram-se suas características e o contexto histórico na qual surgiu, além de, através do direito comparado, teses jurídicas elaboradas para garantir o enquadramento jurídico deste formato que surgira.

No Brasil, este novo formato, ainda sem previsão legal, foi sendo enquadrado pelo direito através de variados formatos, na maioria das vezes em relação obrigacional, seja com sociedade empresária com as próprias partes sendo sócias, seja como espécie de contrato de aluguel, seja como co-propriedade.

Detectou-se que a doutrina pouco cita o referido tema, restando a maior quantidade de citações para matérias jornalísticas e artigos jurídicos, visando apresentar o tema ao leitor, sem que fosse realizado um aprofundamento jurídico para entendimento da questão.

Através da obra do Ilustre Gustavo Tepedino, influente doutrinador de Direito Civil que disserta sabiamente sobre a multipropriedade em livro publicado em 1993, pode-se identificar a importância da individualização do objeto da multipropriedade e com isso, estabelecer que o fator tempo pode ser elemento complementar ao fator espacial, permitindo que sobre um mesmo bem imóvel recaiam diversos direitos de propriedade, exclusivos e perpétuos, trazendo a segurança jurídica aplicada no direito real para a situação da multipropriedade.

O princípio "*numerus clausus*" foi apresentado como restrição ao novo tipo real que poderia surgir, restando renovado sua interpretação quanto ao conteúdo de cada tipo real já existente no ordenamento, permitindo que a multipropriedade fosse entendida como direito de propriedade, com a individualização do objeto por elemento espacial e temporal. Quanto ao elemento temporal, buscou-se mostrar que tal critério já é utilizado no Direito Civil em outras situações e nada impediria seu uso na individualização do objeto.

Ainda, através do instituto do condomínio, originalmente chamado como propriedade horizontal e reapresentado no novo Código Civil com nova roupagem, analisou-se a aplicação da Lei 4.591/64 nas relações de multipropriedade, onde a coubesse. Também se apresentou a tentativa da Embratur em regulamentar o setor, mesmo que timidamente, nos poderes que lhe cabiam. Buscou-se na jurisprudência julgados sobre o tema, embora os resultados encontrados fossem ainda incipientes, para evidenciar que o tema chega a ser discutido e reconhecido nos tribunais.

Conclui-se, portanto, que a multipropriedade é tema ainda inovador, cuja legislação nada menciona, mas consegue, através de nova interpretação de conceitos amplamente difundidos, regular e responder às demandas que surgem. Percebe-se que o tema merece maior estudo e melhor definição jurídica, a fim de garantir maior segurança para os investidores e usuários do setor, os quais hoje se encontram em terras desconhecidas.

8 REFERÊNCIAS

AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. **Teixeira de Freitas**. São Paulo: Revista jurídica. v. 51, n. 309, p. 62-70, jul. 2003.

ALPA, Guido. **Aspetti e problemi attuali della multiproprietà**. Itália: Giustizia civile, 1983.

_____. **Multiproprietà. Problemi attuali e prospettive di normazione**. Itália: Rivista del notariato, 1986. p. 1097

ALVES, Sergio Luis Mendonça. **Estado Poluidor**. São Paulo: Juarez de Oliveira.

AMARAL, Francisco. **Direito Civil: Introdução**. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

ASCENSÃO, Maria Tereza & ASCENSÃO, José de Oliveira. **Condomínio (Instituição, Incorporação e Convenção)**. São Paulo: Editora Saraiva, 1977.

AVVAD, Pedro Elias. **Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado**. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2004.

BRASIL. Lei nº 4.595, de 16 de dezembro de 1964. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 21 de dez. de 1964. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_03leis/L4591.htm>. Acesso em 12 set. 2011.

_____. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 de dez. de 1979. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm>. Acesso em 15 ago. 2011.

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o novo Código Civil Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 de jan. de 2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 13 ago. 2010.

CALLIANO, Oreste. La multiproprietà. In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993.

CALÒ, Emanuele & CORDA, Tommaso Antonio. La “multiproprietà”. Roma: Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1984.

CONFORTINI, Massimo. **La multiproprietà**, Itália: Giuffrè. 1986.

CORDEIRO, Menezes A. **Direitos Reais**. Portugal: Lex Edições Jurídicas, 1993.

COSTA, Paulo Andres. **O novo Código Civil e o condomínio de casas. Uso exclusivo em propriedade comum**. Teresina: Jus Navigandi. Ano 9, n. 294, 27/05/2004. Disponível em <<http://jus.com.br/revista/texto/5138>>. Acesso em 02 ago. 2011.

COSTANZE, Bueno Advogados. **Da multi-propriedade imobiliária**. Bueno e Costanze Advogados, Guarulhos, 02 mai. 2008. Disponível em: <http://www.buenoecostanze.adv.br/index.php?option=com_content&task=view&id=879&Itemid=93>. Acesso em 13 ago. 2011.

DOVAL, Cláudia Uzêda. Artigo: **A multipropriedade no direito civil brasileiro**. Disponível em <http://www.facs.br/revistajuridica/edicao_abril2001/corpodiscente/graduacao/multipropriedade.htm> Acesso em 15 abr. 2011

EMBRATUR. **Regulamento do Sistema de Tempo Compartilhado**. Deliberação Normativa 378/97. Disponível em <http://www.viajandodireito.com.br/arquivodb/fckeditor/file/DN_378_1997.pdf>. Acesso em 12 set. 2011.

ESPANHA. **Código Civil Espanhol**. Disponível em <<http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/2T3.htm>> Acesso em 06 nov. 2010.

FIGUEIREDO, Ivanildo. **Coluna seu imóvel**. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio. Publicado em: 18 out. 2007. Disponível em <<http://www.imobiliariarecife.com.br/outubro0607.htm>>. Acesso em 22 ago. 2011.

FIÚZA, César. **Direito civil: curso completo**. 6. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

FRANÇA. **Code Civil des Français**. Disponível em <http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_textA.htm> Acesso em 02 nov. 2010.

GOMES, Orlando. **Sobre a Multipropriedade**. Salvador: Jornal A Tarde, 18 mar. 1983.

_____. **O Condomínio e Algumas Figuras condominais de caráter duvidoso**. Revista de Direito Comparado Luso-Brasileiro, 1984.

HERRERO, María José García. **La multipropiedad**. Espanha: Editora La ley. 1988.

LEZZA, Angela & SELVAROLO, S.G. **Un modelo di proprietà: la “multiproprietà”**. Rivista giuridica dell’edilizia, 1977. v. 2.

MESQUITA, M. Henrique. **Uma nova figura real: O direito de habitação periódica**. Revista de Direito e Economia: Universidade de Coimbra. 1982.

MEZZARI, Mario Pazutti. **Condomínio e Incorporação no Registro de Imóveis**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 24 e 25. Disponível em <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4816>>. Acesso em 06 jul. 2011.

MORAND, M. La “copropriété saisonnière” ou “multipropriété” depuis dix ans. Paris: *Gazette du Palais*, 1979. p. 244. In : TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária**. São Paulo: Editora Saraiva. 1993.

OLIVEIRA JUNIOR, Dario da Silva; CHRISTOFARI, Victor Emanuel.

Multipropriedade (Timesharing): aspectos cíveis e tributários. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2000.

PEREIRA, Caio Mario da Silva. **Condomínio e Incorporações.** São Paulo: Forense, 1988. p. 90. Disponível em <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4816>>. Acesso em 20 ago; 2011.

PETRONE, Marina. Multiproprietà, individuazione dell'oggetto e schemi reali tipici (profili sostanziali e criteri di qualificazione giuridica). In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária.** São Paulo: Editora Saraiva. 1993.

PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. v. 12. p. 176-177 In: TEPEDINO, Gustavo. **Multipropriedade imobiliária.** São Paulo: Editora Saraiva. 1993.

PORTUGAL. **Código Civil Português.** Disponível em <<http://www.confap.pt/docs/codcivil.PDF>> Acesso em 08 nov. 2010.

RIOS, Arthur. '**Time sharing**' ou **propriedade compartilhada.** Goiás: Revista da OAB. Ano XII. ed. 36.

ROCA, Juan Guillamon. **Consideraciones sobre la llamada 'multipropriedad'.** Revista de Derecho Notarial. 1982.

SANGIORI, Salvatore. **Multiproprietà immobiliare e funzione del contrato.** Itália: Editora Jovene. 1983.

SILVA PEREIRA, Caio Mário da. **Condomínio e Incorporações.** 10 ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002.

TEPEDINO, Gustavo. **A parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional.** 2. ed., Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003.

_____. **Multipropriedade imobiliária.** São Paulo: Editora Saraiva. 1993.

VIDAL, Lucio. **O direito real de habitação periódica.** Portugal: Livraria Almedina. 1984.